

FRANZ ZEILNER

**SPORT HISTORISCH (KANUSPORT):
VOM FALTBOOT ZUM KUNSTOFFBOOT IM KONTEXT
WESENTLICHER ENTWICKLUNGEN IM KANUSPORT**

Paper, Jänner 2020

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

DIE ERSTEN „KANUS“ UND DER URSPRUNG DES NAMENS „KANU“

Die ersten Kanus

Der Ursprung des Namens Kanu

DIE BEGRIFFE „KANU“ UND „KANUSPORT“

Der Begriff „Kanu“

Der Begriff Kanusport

ÜBERLIEFERUNGEN ZUM THEMA KANU (AUSWAHL)

EINBAUMFUNDE (AUSWAHL)

Der Einbaum: Kein direkter Vorfahre der (modernen) Kanus bzw. der Paddelboote der Gegenwart

Einbaumfund im Obersee am Stallersattel (Österreich) (Fundbeispiel 1999)

Beispiele für historisch interessante Einbaumfunde: Nordisches Mesolitikum, Mittelmeerraum

FUND EINES BOOTES AUS DER BRONZEZEIT (FUNDBEISPIEL 1992)

KANUS UND KAJAKS ALS VORBILDER FÜR WEITERENTWICKLUNGEN IM BOOTSBAU

Ein Beginn ca 500 vor Christus: Bootsgerüste aus Holz bzw. Treibholz und Tierknochen

Die Eskimokajaks und die Kanus der nordamerikanischen Indianer

DER BAU VON KANUS IN KANADA, DEN USA UND ENGLAND (AUSGEWÄHLTE BEISPIELE)

Klassische Kanus haben Tradition in Nordamerika

Kanada:

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Kanus haben auch Tradition in England: Das Beispiel „Rob-Roy-Canoe“ von John Mac Gregor, ein „Covered Canoe“

PIONIERE IM (FALTBOOT-) BOOTSBAU: ALFRED HEURICH UND JOHANN KLEPPER

DAS FALTBOOT WAR WEGBEREITER FÜR KANUS DER GEGENWART

Das Faltboot als Vorgänger der heutigen Sportboote bzw. Kanus

Sonderzüge der Deutschen Reichsbahn und in den USA für

Faltbootfahrer/innen

Der Faltbootsport, Wassersport und Naturerleben: Campingausrüstungen waren notwendig

Zusammenlegbare Boote vor Erfindung des Faltbootes

Das Faltboot im Wettkampfsport

DIE ERZEUGUNG VON KUNSTSTOFFBOOTEN. EINE ENTSCHEIDENDE WENDE IM BOOTSBAU BZW. KANUBAU

Anfänge in Unternehmen und in Selbstbauwerkstätten

Die Verwendung von Thermoplasten im Bootsbau

DIE ENTWICKLUNG DES KANUSPORTS IN SEINER HEUTIGEN FORM

DAS 19. JAHRHUNDERT

Die Gründung von Vereinen und Verbänden

Weitere historische Ereignisse im Bereich des Kanusports

Die große Kaiser-Ruderregatta im Jahre 1875:

DAS 20. JAHRHUNDERT

Die Reiseberichte

Die Nibelungenfahrt

**Die Faltbootfahrten von Erich Wustmann, Oskar Speck und Hannes Lindemann
(Auswahl)**

Die Erstbefahrung der Salzachöfen durch den Österreicher Adolf Anderle 1931

Die Befahrung außereuropäischer Flüsse

Das Faltboot bei Olympischen Spielen

Weitere Einsätze des Faltbootes im Wettkampfsport

DIE ANFÄNGE DES KANURENNSPORTS

Kanurennsport: Eine Disziplin im Kanuwettkampfsport

Kanurennsport: Eine olympische Disziplin

DIE ANFÄNGE DES KANUSLALOMS UND DER WW-ABFAHRT (REGATTA)

Die Zwischenkriegszeit

Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg

Der Kanuslalom:

Die erste Weltmeisterschaft in der Wildwasserabfahrt:

Die Entwicklung kanusportlicher Techniken und des Materials:

Die Wende vom Faltboot zum Kunststoffboot:

Boote aus Polyethylen:

Entwicklung und Bau von Paddeln:

ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

VERWENDETE LITERATUR

EINLEITUNG

Die Geschichte des Faltbootes, sowie auch jene der Vorgänger- und Nachfolgerboote, kann in der gegenständlichen Publikation nur in Auszügen dargestellt werden, sie war aber für Entwicklungen und Weiterentwicklungen im Kanusport (Paddelsport) bzw. für die Bootsentwicklung fundamental. Mehr als zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, weshalb Fortbewegungsmittel auf diesem Element (z.B. in Form von Booten und Schiffen) bereits seit sehr langer Zeit vor Erfindung des Faltbootes wesentlich waren. Der erste „Bootstyp“ der gebaut wurde war nach derzeitigem Stand der Forschung ein Einbaum, d.h. ein Baumstamm wurde mit Werkzeugen ausgehöhlt oder auch ausgebrannt. Urvölker bauten und verwendeten solche Einbäume, es gibt aber Regionen auf der Erde wo der Einbaum noch immer existent ist. Baumstämme wurden auch zu Flößen verbunden, die vor allem zur „Holzbringung“ und zum Transport auf Flüssen verwendet wurden. In Österreich waren hier beispielsweise die „Salzaflösser“ und die „Ennsflösser“ im Einsatz. Die Anfänge des Kanus bzw. der Paddelbootes reichen nach derzeitigem Forschungsstand neben Nordamerika und den Polarregionen auch weit zurück in die Geschichte Afrikas (vor allem Ägyptens) und Asiens. In Deutschland wurden ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts Boote zum Flusswandern gebaut, die als „Grönländer“ bezeichnet wurden. Im Jahre 1879 wurde in Breslau der erste Grönländer Klub gegründet, 1885 dann in Bonn und Hannover Kanu Klubs. Flusswandern entwickelte sich im Laufe der Geschichte zu einer attraktiven Natursportart. Mit Paddelbooten sowie auch mit Segelbooten bzw. mit diesen Wasserfahrzeugen konnten sowohl Binnenseen als auch (eingeschränkt) das Meer befahren werden. Es begann nun auch die Zeit der großen Abenteurer und Entdecker. Abenteurer verwendeten später auch Faltboote für ihre historischen Fahrten und vor allem zum Naturerleben. Das wird in der gegenständlichen Publikation auch aufgezeigt. Für den Bau eines Faltbootes war und ist hochpräzise Handarbeit notwendig, die viel (technisches) Know-How benötigt. Das Endprodukt Faltboot ist vielfach auch ein Unikat. Das war bereits bei seinem Erfinder Alfred Heurich, dem Technikstudenten in München und dann beim ersten Serienproduzenten von Faltbooten, der Firma Klepper in Rosenheim so. Mit dem Faltboot sind auch bedeutende Kanuten aus dem Freizeit- und Wettkampfsport zu nennen. Im Wettkampfsport sind das beispielsweise Othmar Eiterer, der erste

Weltmeister im Kanuslalom 1949 in der Schweiz, Anton Prijon, der erste Weltmeister in der WW-Abfahrt 1959 in Jugoslawien und Kurt Presslmayr, Weltmeister 1963 in der WW-Abfahrt auf der Lieser in Österreich. 1965 bei den Weltmeisterschaften auf der Lieser wurde Kurt Presslmayr dann Doppelweltmeister (Kanuslalom und WW-Abfahrt) im Kunststoffboot. Er wurde dafür zu Österreichs Sportler des Jahres 1965 gewählt. Die ersten Kunststoffboote, vorerst neben den Faltbooten, wurden jedenfalls bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzeugt. Das Material war damals Polyester, noch sehr spröde, weshalb viele Reparaturen notwendig waren.

Polyesterboote wurden anfangs auch in „Selbstbauwerkstätten“ erzeugt, später dann vor allem von professionellen Unternehmen bzw. Bootsbauern. Obwohl bereits seit Jahrzehnten im Kanusport (Paddelsport) Kunststoffboote in Verwendung sind, die ständig weiterentwickelt wurden und werden, haben Faltboote in der Gegenwart noch immer ihre Fans. Das gilt für historische Boote und auch für Neuanfertigungen, die ein traditionelles Holzgerüst aber auch ein solches aus einer Aluminiumlegierung oder anderen Materialien haben können. Die Faszination Faltboot, im Kontext der vielfältigen Möglichkeiten des Kanusports, zu denen auch das Kanusegeln zählt, inkludiert vielfach auch Naturerleben bzw. Outdoor Activities. Die gegenständliche Publikation behandelt die Themenbereiche Kanu und Kanusport, hier historisch bedeutende Entwicklungen, die ersten Kanus, Vorgängerboote des modernen Faltbootes, das moderne Faltboot und dessen Weiterentwicklungen bis zur Gegenwart bzw. die Wende vom Faltboot bis zu den Kunststoffbooten der Gegenwart. Ein wesentlicher Teil der Arbeit ist der Entwicklung des Kanusports, inklusive Materialentwicklung, bis zu seiner heutigen Form als Freizeit- und Wettkampfsport gewidmet.

DIE ERSTEN „KANUS“ UND DER URSPRUNG DES NAMENS „KANU“

Die ersten Kanus

Grundsätzlich ist der Bau jedes Bootes ein Kompromiss, das gilt auch für Kanus. Die zur Verfügung stehenden Materialien und Techniken für den Bootsbau haben sich aber im Laufe der Geschichte sehr verändert. Boote die unter dem Begriff „Kanu“ zusammengefasst wurden und werden sind vielfach sehr unterschiedlich. Das betrifft auch deren Ursprungsländer bzw. die relevanten Regionen. Beim Rückblick in die Geschichte dieser kleinen Boote bleibt, jedenfalls nach derzeitigem Stand der Forschung, offen, ob das Kanu (Canoe) der Indianer oder das Kajak der Eskimos zuerst gebaut und verwendet wurde. Beide Völker bauten, wie (folgend) auch Menschen in anderen Regionen, die für sie beste Form. Es lässt sich jedenfalls kein genauer Zeitpunkt bestimmen, wann zum ersten Mal Kanus gebaut wurden. Kein Volk kann deshalb für sich in Anspruch nehmen, das „Kanu“ erfunden zu haben. Es gab bereits kanuähnliche Boote oder auch Kanus ab dem Zeitpunkt an, ab dem die Menschen gezwungen waren, Seen oder Flüsse zu überqueren. Zuerst wird aber ein ins Wasser geworfener Baumstamm diesen Zweck erfüllt haben. Um jede Gefahr rechtzeitig zu erkennen blickte der Fahrer in Fahrtrichtung. Als Werkzeuge zur Verfügung standen, wurden die Baumstämme ausgehöhlt (es entstand der Einbaum), ein Einbaum kann aber auch durch Ausbrennen eines Baumstammes erzeugt werden. Solche „Einbäume“ werden heute noch, z.B. von afrikanischen und südamerikanischen Völkern, benutzt.

Der Ursprung des Namens Kanu

Stammen die Vorläufer der heute gebräuchlichen Bootstypen bzw. der Kanus aus den nördlichen Bereichen der Erde, so kommt deren Bezeichnung bzw. der Name „Kanu“ aber aus dem Süden. Als die Spanier Westindien entdeckten, fanden sie bei den dort lebenden Eingeborenen Boote vor, die von diesen „Canagua“ genannt wurden. Über das englische Wort „Canoe“ ist daraus das deutsche Wort bzw. die Schreibweise „Kanu“ entstanden. Das war gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo bereits damals Kanuten aus Großbritannien in Kontinentaleuropa unterwegs waren. Im Britischen Englisch wird das Wort „canoe“, so wie auch in der deutschen Sprache, als Oberbegriff verstanden. Der Kanadier bzw. Canadier ist hier das „open canoe“

oder auch „Canadian canoe“ bzw. „Indian canoe“. Im Unterschied dazu bezeichnet im amerikanischen Englisch „canoe“ einen Kanadier (Canadier).

DIE BEGRIFFE „KANU“ UND „KANUSPORT“

Der Begriff „Kanu“

Im heutigen Sprachgebrauch ist ein Kanu ein Boot, das mit dem Gesicht zur Fahrtrichtung mittels eines Einfach- (Stechpaddel) oder Doppelpaddels bewegt wird. Kanu ist der Oberbegriff für „Kajak“ und „Canadier“ und natürlich für das klassische Kanu selbst. Ein Kajak ist ein geschlossenes Boot mit Sitzluke und wird im Sitzen gefahren. Der Kanute taucht sein Doppelpaddel wechselseitig ein, um das Boot vorwärts zu bewegen. Ein Kajak kann im Heck ein Steuer haben, das mit den Füßen bzw. den Zehen des Kanuten bedient wird. Rennkajaks haben auch so eine Steuereinrichtung. In Mannschaftsbooten bedient hier der in erster Position sitzende Kanute die Steuereinrichtung. Das gilt für Einer-, Zweier- und Viererkajaks gleichermassen. Das Kajak wurde von den Inuit der Polarregionen entwickelt. Der Canadier ist in der Regel ein geschlossenes Boot, das mit einem Stechpaddel angetrieben wird. Das klassische Kanu ist in der Regel ein offenes Boot, welches aber auch geschlossen werden kann. Es kann in kniender - sportlich - oder in sitzender Position gefahren werden. Beim Canadier und beim klassischen Kanu wird das Boot mit dem Stechpaddel bewegt und gleichzeitig gesteuert. Das klassische Kanu stammt aus Nordamerika und wurde von den dortigen Indianern vor allem zum Transport, zur Jagd und zum Fischfang benutzt. Kajaks, Canadier und das klassische Kanu werden heute bevorzugt aus faserverstärktem Kunststoff oder aus Polyethylen (PE) hergestellt.

Der Begriff Kanusport

Der Begriff „Kanusport“ oder auch „Paddelsport“ umfasst den Aktionsbereich aller kleinen Boote, die mit dem Paddel (Doppelpaddel im Kajak oder Stechpaddel im Kanu und Canadier), in Fahrtrichtung sitzend, fortbewegt werden. Also nicht nur Kanus (Canadier), sondern auch Kajaks und Faltboote usw. sind Sportgeräte für den Kanusport. Kanusport ist also ein Überbegriff, der vielfältige Erscheinungsformen,

Disziplinen und Bootsarten dieser Sportart umfasst. Damit gehören zum Kanusport jedenfalls alle sportlichen Aktivitäten, die sich in Freizeitsport und Wettkampfsport unterteilen, wie z.B. Wasserwandern, alpines Kajakfahren (alpines Wildwasserfahren), Wildwasserwettkampfsport (Slalom und Abfahrt), der auf stehendem Gewässer ausgetragene Kanurennsport, Kanumarathon, Freestyle Kanu (Kajak) wie beispielsweise Kanurodeo, Squirten und Kanusurfen (Wellensurfen) und auch Kanupolo. Eigentlich nur noch von der Bootsform her, das Kanusegeln.

ÜBERLIEFERUNGEN ZUM THEMA KANU (AUSWAHL)

Auch die unterschiedlichsten Formen von Kanus, bedingt durch verschiedene Verwendungszwecke und die zum Bau der Boote vorhandenen Materialien werden teilweise noch heute bei den Naturvölkern verwendet und sind dokumentarisch überliefert. Beispielsweise durch den Forscher Woolley. Bei Ausgrabungen in Ur, am Rande des Euphratdeltas, fand Woolley in einem Königsgrab ein „Tonmodell mit kanuähnlichem Leib“ bzw. Bootskörper. Am Euphrat und Tigris verwendete man um 500 v. Chr. bereits zusammenlegbare Boote, die von Herodot, den Cicero als Vater der Geschichtsschreibung würdigte, aufgezeichnet und beschrieben wurden.

EINBAUMFUNDE (AUSWAHL)

Der Einbaum: Kein direkter Vorfahre der (modernen) Kanus bzw. der Paddelboote der Gegenwart

Zu den ältesten Einbaumfunden zählen jene aus Schottland. Der Zeitraum der Funddatierungen liegt hier von 6000 bis 4000 vor Christus. Nach derzeitigem Stand der Forschung datiert man den Ursprung des „Kanus“ auf etwa 4000 vor Christus. Ein solches Urkanu wurde beispielsweise auch im Bereich des Euphrat gefunden (Herodot). Der Einbaum ist jedoch kein direkter Vorfahre unserer heutigen Kanus. Kanus, wie hier Kajaks, Kanadier und auch Faltboote haben ihren Ursprung bei den Rindenbooten der Indianer und den Fellbooten (Kajaks) der Eskimos. Solche Boote bzw. Kanus wurden dann im Laufe der Geschichte weiterentwickelt. Der Einbaum war und ist teilweise noch ein bedeutendes Fortbewegungsmittel für Menschen auf

dem Wasser. Aus historischen Einbaumfunden konnten und können grundsätzlich wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.

Einbaumfund im Obersee am Stallersattel (Österreich) (Fundbeispiel 1999)

Der archäologische Fund dieses Einbaumes in einem Osttiroler Hochgebirgssee im Jahre 1999 war eine Sensation. Taucher brachten diesen Fund damals zutage, das war etwa zeitgleich mit der Entstehung der Disziplin „Unterwasserarchäologie“ als neue Disziplin am Institut für Archäologien an der Universität Innsbruck. Schon seit langer Zeit war ein in acht Meter Tiefe gelegenes Holzstück ein gern besuchtes Tauchziel im Obersee am Stallersattel in Osttirol (in 2052 Meter Höhe) zwischen Ost- und Südtirol. Forscher stellten damals fest, dass der Fund bzw. das im Wasser gelegene Holzstück ein Boot und rund 1000 Jahre alt ist. Es ist bis dato der höchstgelegene Fund eines Einbaumes in Europa und wirft auch ein neues Licht auf die Nutzung des Hochgebirges im frühen „Mittelalter“ und auf Rechtssituationen zwischen Klerus und weltlichen Herrschaftsverhältnissen. Dieser Einbaum wurde im Obersee eindeutig zum Fischen benutzt. Durch diesen Fund gelangten Forscher/innen zu wichtigen Erkenntnissen (Verwendung des Einbaumes in solchen Regionen, Material, Bauart und Dimensionen, Fischereirechte usw. Dieser Einbaum bzw. das Fundobjekt befindet sich gegenwärtig im Talschaftsmuseum in St. Jakob im Defereggental in Osttirol.

Beispiele für historisch interessante Einbaumfunde: Nordisches Mesolitikum, Mittelmeerraum

Unabhängig von diesem Fund im Obersee ist derzeitiger Forschungsstand, dass wegen der fehlenden großen Baumstämme während der letzten Eiszeit (Würmeiszeit) in Mittel- und Nordeuropa Einbäume noch nicht bekannt waren. Sie wurden erst mit der „Wiederbewaldung“ in der Nacheiszeit (Holozän) bekannt. Archäologische Funde belegen, dass Menschen im nordischen Mesolitikum (etwa 8000 bis 4200 vor Christus) die Fertigkeiten einen Einbaum zu erzeugen und diesen als Wasserfahrzeug einzusetzen, beherrschten. Beispiele für archäologische Befunde bzw. Belege sind der etwa 8000 Jahre alte „Einbaum von Pesse“ in der Provinz Drenthe in den Niederlanden und die Einbäume von Stralsund in

Mecklenburg-Vorpommern. Zudem aber auch ein Einbaumfund am afrikanischen Kontinent, hier aus Nordostnigeria.

Nach derzeitigem Stand der Forschung ist der mit etwa 7000 Jahren datierte Einbaumfund im Jahre 1993 am Braccianosee im italienischen Latium (La Marmotta 1) der älteste erhaltene Einbaum. Das ist ein knapp 10 Meter langer Einbaum des Mittelmeerraumes.

FUND EINES BOOTES AUS DER BRONZEZEIT (FUNDBEISPIEL 1992)

Der Fund eines bronzezeitlichen Bootes am 28. September 1992, das sogenannte "Dover-Boot" ist nach derzeitigem Forschungsstand das älteste ehemals seegehende Boot der Erde. Die Überreste dieses interessanten Bootfundes wurden damals bei Grabungsarbeiten im Bereich des Anschlusses der A 20 an den Kanaltunnel, etwa sechs Meter unter Straßen der Stadt "Dover" in Großbritannien, entdeckt. Die wissenschaftliche Auswertung des Fundes bzw. der Überreste (das Boot konnte nicht mehr vollständig geborgen werden) des aus vernähten Planken gebauten Bootes war dann 1999 abgeschlossen. Die wesentlichen Erkenntnisse sind hier: Das Boot hatte eine Restlänge von 9,5 Meter (ursprünglich mindestens 11,7 Meter), etwa eine Breite von 2,225 Meter und eine Rumpfhöhe von 0,8 Meter. Dieser Fund wurde etwa mit 1550 Jahren vor Christus datiert. Besonders interessant ist auch die Bauart des Bootes. Es wurde aus zumindest drei gerade gemaserten Eichenbaumstämmen gebaut, welche zum Zeitpunkt ihrer Fällung bereits ein Alter von über 300 Jahre hatten. Der Rumpf des Bootes hat vier Eichenplanken. Dieses Boot wurde eindeutig auch benutzt und wurde wahrscheinlich durch tierisches Fett und Moos abgedichtet.

KANUS UND KAJAKS ALS VORBILDER FÜR WEITERENTWICKLUNGEN IM BOOTSBAU

Ein Beginn ca 500 vor Christus: Bootsgerüste aus Holz bzw. Treibholz und Tierknochen

Aufzeichnungen von Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber, zufolge wurden mit faltbootähnlichen Booten bereits etwa 500 vor Christus Waren von Armenien nach Babylon befördert. Der Rücktransport der „Bootshäute“ von den

Ankunftsorten zu den Abfahrtsorten wurde damals mittels Eseln als Transporttiere durchgeführt (Herodot).

Auch Ureinwohner der Aleuten, die Unangan, verwendeten bereits Boote (Kajaks) mit Gerüsten aus Treibholz oder Tierknochen und einer Bespannung aus Tierhäuten. Diese Wasserfahrzeuge, die „Baidarkas“ genannt wurden, waren nicht zerlegbar und wurden vor allem zur Jagd nach Seelöwen usw. verwendet. Diese Boote können als „Urahnen“ der Faltboote betrachtet werden, aber nicht als unmittelbare Vorgänger moderner Faltboote. Als den Vorgängerbooten des modernen Faltbootes bereits viel näher kann das für den Polarforscher Andrees gebaute Wasserfahrzeug betrachtet werden. Dieses Boot wurde für eine Polarexpedition Andrees im Jahre 1897 gebaut, es befindet sich nun im Polarmuseum in Gränna in Schweden (Polarmuseum Gränna, Schweden).

Die Eskimokajaks und die Kanus der nordamerikanischen Indianer

Als Vorbilder unserer heutigen "Kanus" gelten neben anderen Entwicklungen auch die Eskimokajaks (vor allem der Inuit) sowie das Rindenkanu der nordamerikanischen Indianer, von dem man bei der Erforschung des nordamerikanischen Kontinents erstmals Kenntnis erlangte. Das wurde auch bereits aufgezeigt. Während der Eskimokajak aus einem Bootsgerüst bestand, das aus Schwemmholz oder Tierknochen gebaut und mit Fell bezogen war, stellten die Indianer Rindenkanus in Spantenbauweise her. Die vorwiegend mit Birkenrinde beplankten Boote waren Meisterwerke der Bootsbautechnik. Sie wurden mit Harz abgedichtet. Diese als „Kanus“ bezeichneten Boote waren grundsätzlich auch leicht. Sie konnten daher mühelos um unbefahrbare (Fluss-) Passagen getragen werden und waren dennoch für den Transport großer Lasten geeignet. Den Inuit stand kaum Holz zur Verfügung. Ihre oben geschlossenen Boote, die Kajaks, waren seetüchtig und wurden bevorzugt zur Robbenjagd verwendet. Sicher spielte es auch eine Rolle, dass die Indianer schwimmen konnten und die Eskimos als Kaltwasseranrainer nicht. Daher erfanden diese gleich ihre Wiederauftauchrolle bzw. Wiederaufrichtetechnik (Eskimorolle)* mit dem Boot mit.

*Die „Eskimorolle“ fand Eingang in unseren Kajaksport durch den Wiener Kanuten Edi Pawlata, der sie 1927 zuerst auf dem Weißensee in Kärnten und dann auf der Alten Donau in Wien erstmals vollführte.

Nach Europa - zunächst auf die Britischen Inseln - wurden die Kanus und Kajaks von englischen Kapitänen im 16. und 17. Jahrhundert mitgebracht. Sie hatten sie als „Gebrauchsfahrzeuge“ bei den Naturvölkern kennengelernt und waren begeistert von deren vielfacher Verwendbarkeit. Sie wurden als Jagd-, Reise- und Transportfahrzeuge verwendet und von einer oder mehreren Personen mit Paddeln angetrieben. Diese Boote waren grundsätzlich schnell und wendig. Europäer hatten schon sehr früh eigene Boote, aber doch vorwiegend mit Arbeitscharakter. Auf die Bauweise solcher Boote hatten aber auch das zur Verfügung stehende Baumaterial und die Witterungsverhältnisse einen entscheidenden Einfluss. Für den reinen Spaß eigneten sich damals die sogenannten „Ausländer“ besser. Wie überall im Frühтуриasmus waren auch hier die Engländer Wegbereiter für diese Sportart. Das war auch für die Sportart „Kanusport“ der Fall.

DER BAU VON KANUS IN KANADA, DEN USA UND ENGLAND (AUSGEWÄHLTE BEISPIELE)

Klassische Kanus haben Tradition in Nordamerika

Kanada:

In Kanada ist der „Kanu – Bau“ die älteste Industrie, die Verbundenheit der Kanadier mit dem Kanu reicht bis in die Anfänge ihrer Geschichte zurück. Indianer bauten zuerst ihre Kanus aus Birkenrinde, die sie mit Harz abdichteten. Die ersten Pelzhändler bewältigten dann später die großen, räumlichen Weiten des Landes, indem sie mit Kanus die Flüsse und Seen befuhren. Das Kanu ist auch sehr eng mit dem kanadischen Mythos verbunden, es war und ist auch Objekt in Abenteuer- und Naturfilmen. 1974 ließ sich dann sogar der damalige Premierminister Pierre Trudeau in einem Kanu verewigen. Kanus wurden im Laufe der Zeit auch vielfach weiterentwickelt.

(Moderne) Entwicklungen im Kanubau in Kanada: Das Beispiel „Feathercraft“:

Die kanadische Werft Feathercraft brachte 1999 nach einer längeren Entwicklungsphase den Bootstyp K-Light mit einem Bootsgerüst aus Aluminium heraus. Das war damals eine revolutionäre Entwicklung. Dieses Modell bzw. der K-Light hatte ein Gewicht von 15 Kilogramm und war somit wesentlich leichter als traditionelle Faltboote. Dieses Modell war zusammenlegbar und konnte in einem Rucksack verstaut werden. Es war ein sogenanntes „Rucksackboot“, so wie dies auch Faltboote in ihrer Anfangszeit waren. Die Form des K-Light orientierte sich aber eher an Seekajaks als an traditionellen Faltbooten (Feathercraft Kanada).

In Europa erzeugte nach derzeitigem Forschungsstand die Firma Klepper in Rosenheim das erste Faltboot mit einem Aluminiumgerüst. Das war der im Jahre 1999 erschienene Bootstyp Klepper Alu-Lite. Eine Orientierung am K-Light ist jedenfalls für Experten im Bootsbau bzw. im Kanusport erkennbar. Es entstand damals unter Experten auch ein Diskurs „Klepper versus Feathercraft“ (Klepper vs. Feathercraft – RockAndWater.Net)

(Moderne) Entwicklungen im Kanubau in Kanada: Das Beispiel „Langford Canoe“:

Die Fiberglas Modelle verdrängten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann häufig die traditionellen Holzkanus, wodurch auch manche traditionelle Kanuerzeuger ihre Arbeit einstellen mussten. Ein traditioneller Kanuerzeuger der diese Situation überdauerte ist beispielsweise die Firma „Langford Canoe“ am Rande der Wildnis in einem Dorf namens Dwight, nahe des bekannten Algonquin – Nationalparks in der Gegend „Muskoka County“. Die Kanus wurden früher in diesem Unternehmen in eigenen Fabriken erzeugt, heute lässt sie Langford in Betrieben in der Provinz Quebec fertigen.

Die Erzeugung von Holkanus hat bereits eine lange Tradition, es sind hier erfahrene Handwerker bzw. Bootsbauer notwendig. Die Holzrippen der Kanus werden im Dampf erhitzt, anschließend dann über eine Kanu –Form gebogen und mit Klammern befestigt bzw. festgehalten. Darüber werden dann die Planken gelegt und mit Nägeln aus Messing befestigt. Die Außenseite wird zuerst mit Fiberglas und dann mit Epoxidharz versiegelt. Später sind diese Schichten nicht mehr zu

sehen, weil sie dann gründlich abgeschliffen werden. Zuletzt wird das Kanu lackiert und die Sitze werden eingebaut. Steve MacAllister, Präsident von Langford Canoe: „Diese Holzkanus sind wie Kunstwerke“. Sie seien auch viel angenehmer zum Paddeln, denn sie glitten sanfter und ruhiger durchs Wasser. Fiberglas muss man zum Schwimmen bringen, aber Holz schwimmt natürlich, so MacAllister. „Es fühlt sich an, als ob man in einem Korken paddelt“. Die Lebensdauer dieser Kanus ist bei normaler Verwendung und Sorgfalt sehr hoch. Zur Reparatur erscheinen beispielsweise bereits Modelle die älter als sechzig Jahre sind (Süddeutsche Zeitung Nr. 168, Samstag/Sonntag, 24./25. Juli 2010, S 24).

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Für den Bau und der Verwendung von Kanus, vor allem des klassischen Kanus der nordamerikanischen Indianer, leisteten auch US-Amerikaner Entwicklungsarbeit. So wie auch in Kanada wurden diese Boote vor allem als Fortbewegungsmittel in dicht bewaldeten und unwegsamen Gebieten in Nordamerika bzw. hier den USA, verwendet. Auch hier waren und sind Kanadier und Kajaks die beiden wesentlichen Untergruppen eines Kanus. In den englischsprachigen Gebieten der USA (auch in Kanada) werden Kanadier als „canoe“ bzw. „open canoe“ bezeichnet. In traditioneller Verwendung war das klassische Kanu vor allem ein Arbeitsgerät. Eine Weiterentwicklung erfolgte dann (Klassisches Kanu, Kanadier und Kajaks) in Richtung Wettkampfsport und Freizeitsport* (Begriffe: Kanu und Kanadier in Duden online).

*Es gab vor Erfindung des Faltbootes aber auch bereits zusammenlegbare Boote. Ein Beispiel ist hier das amerikanische Ohioboot, ein dreisitziger Faltkanadier; das der Münchner Prella 1904 aus den USA nach Deutschland mitbrachte. Solche Boote können zwar als „Urahnen“ der Faltboote betrachtet werden, aber nicht als unmittelbare Vorgänger moderner Faltboote.

Kanus haben auch Tradition in England: Das Beispiel „Rob-Roy-Canoe“ von John Mac Gregor, ein „Covered Canoe“

Der englische Anwalt John Mac Gregor fand das Rudern und damit das „Rückwärtssitzen“ und das „Rückwärtsblicken“ zur Orientierung im offenen Boot - so wie es in seinem Royal-Canoe- Club betrieben wurde - als ungeeignet für seine

geplanten Touren auf Seen und Flüssen. Er ließ sich ein „Covered Canoe“ aus Holz bauen und das erste Wanderkajak war damit geboren. Mit seinem „Rob-Roy-Canoe“, Experten würden es Kajak nennen, befuhr er vor nun bereits sehr langer Zeit die schönsten Flüsse und Seen Europas, sowie des Nahen Ostens. Dieses Blicken des Fahrers beim Fahren in Fahrtrichtung ist ein fundamentaler Unterschied zwischen einem „Kanu“ bzw. einem „Paddelboot“ und einem „Ruderboot“.

PIONIERE IM (FALTBOOT-) BOOTSBAU: ALFRED HEURICH UND JOHANN KLEPPER

Ob der Erfinder des Faltbootes, ein Technikstudent an der Universität München namens Alfred Heurich, Anfang des 20. Jahrhunderts (1905) für seinen „Hadernkahn“ bei John Mac Gregor geistige Anleihe genommen hat, ist nicht bekannt. Heurich soll damals seine Anregungen im Museum in der ethnographischen Sammlung in München, wo ein Eskimokajak ausgestellt war, gefunden haben. Hätte er später aber nicht den Schneider und Unternehmer Johann Klepper aus Rosenheim kennengelernt, so ist fraglich ob jemals das Faltboot serienmäßig erzeugt worden wäre*.

*Bereits im Jahre 1888 hatte sich allerdings Reinhold Marth, ein Faltbootkonstrukteur aus Berlin, die Konstruktion eines deutschen Faltbootes patentieren lassen. Diese Entwicklungen haben sich aber dann im Sand verlaufen. Zu den Plänen bzw. zur Entwicklung eines Faltbootes durch Reinhold Marth sind Forschungen notwendig um eventuell auch Vergleiche mit der Erfindung von Alfred Heurich herstellen zu können. Interessant ist auch dass Caroline Heurich die Ehefrau von Alfred Heurich dessen Faltboot weiterentwickelte, Das war das sogenannte „Delphinboot“ wofür sie das Patent für Faltboote in Frankreich erhielt (Stephany Heinrich/Obstoj Horst 1989).

Johann Klepper bekam bereits im Jahre 1906 die Herstellungsrechte für das Faltboot von Alfred Heurich übertragen. Aber damit fing alles erst so richtig an. Das Faltboot war dann im Freizeit- und Wettkampfsport für Jahrzehnte im Einsatz. Bei WW-Weltmeister-schaften letztmals im Jahre 1963 bei den Wettkämpfen auf der Lieser in Österreich*

*Zwei Jahre nach der Erfindung des Faltbootes durch Alfred Heurich entwickelte der Österreicher Hans Weinzinger aus Linz sein sehr bekannt gewordenes Boot, ein Kajak das „Schnecke“ bzw. „Schneckenboot“ genannt wurde. 1907 wurde auch der erste Paddelsportverein in Österreich in Linz

gegründet, das war Schnecke Linz. Dieser Verein hat bereits große Tradition und ist auch in der Gegenwart im Kanurensport internationale und national sehr erfolgreich.

In Europa hatten sicher die „Klepper Faltboote“ den höchsten Bekanntheitsgrad und die größten Verkaufszahlen vorzuweisen. Es gab aber auch noch andere bedeutende Erzeuger von Faltbooten. Neben Klepper Faltbooten waren beispielsweise auch Faltboote der Marken Pionier der Brüder Hermann und Josef Locher in Bad Tölz, die Bayerischen Faltboot Werke (Hart von Freyberger und Steiner), die Grazer Werft (gegründet 1910) von Zach und Kölner sowie die Faltboote aus Österreich Gerhartl und Fürst in Verwendung. Das Unternehmen Fürst hat, so wie auch alle anderen, nach eigener Prospektangabe Spitzenleistungen im Faltbootbau vollbracht. Diese Boote waren auch bei nationalen und internationalen Wettkämpfen im Einsatz. Es hatten sich damals insgesamt fünf Bootstypen durchgesetzt, die folgende Bauweise hatten:

- *Gerippe-Konstruktion*: Die Holzteile der Boote waren etwa zu 90% aus heimischer Zähesche. Die Spanten und Steven wurden aus Teilen zusammengesetzt, verleimt und genietet. Alle Holzteile wurden durch zweimaligen Lackanstrich gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Beschläge bestanden aus nichtrostendem Material, Messing, Dural oder Kupfer. Schrauben Nieten und Scheiben waren aus Kupfer, Messing oder Dural.
- *Die Bootshaut*: bestand aus speziell hergestellten, sehr reißfesten Geweben mit scheuerfestem Gummiüberzug. Die Boote wurden entweder mit 3-schichtiger oder 5-schichtiger Haut in roter Farbe bespannt.
- *Das Verdeck*: bestand aus gezwirntem Baumwollsegel, indanthrenblau gefärbt und wasserfest imprägniert. Die Konstruktion der Spritzdecke gewährleistete trockenes Fahren, auch auf schwerem Wildwasser. Die Spritzdecke öffnete sich bei einer Kenterung selbsttätig ohne in Verlust geraten zu können.
- *Die Verpackung*: war zweiteilig und bestand aus einem geräumigen Rucksack mit verstellbaren Trägern (hier konnten auch noch andere Gegenstände untergebracht werden) und einer Stabtasche, in der eventuell auch Segel und Masten Platz hatten.
- *Der Aufbau*: sämtlicher Bootstypen war relativ einfach durchzuführen. Die beiden Gerippehälften wurden montiert, der vordere Teil zuerst und nachher der rückwärti

ge Teil in die aufgebreitete Bootshaut eingeschoben. Dann wurde der Mittelboden eingebaut und gespannt. Dann wurden die Bordleisten gespannt und die Formstäbe verbunden, die Sitzlukenspannten eingesetzt und fixiert sowie die Einschubleisten in den Verdeckschlauch eingeschoben. Dann wurden die Waschborde montiert, das Abschlussbrett und die Waschbordspitze aufgesetzt und dann Lehne und Sitz ein Gebaut* (Fürst Faltboot, Zelt- und Sportgerätefabrik. Wien II).

*Die fünf Bootsmodelle der Firma Fürst waren damals: Der Wander Einer (WE), der Sport.Einer (SE), der Reise Zweier (RZ), Austria (WZ) und das Meister Modell (MM). Es gab auch eine sportgerechte Fürst Besegelung und viele für den Kanusport notwendige Ausrüstungsgegenstände (Fürst Faltboot, Zelt- und Sportgerätefabrik. Wien II).

DAS FALTBOOT WAR WEGBEREITER FÜR KANUS DER GEGENWART

Das Faltboot als Vorgänger der heutigen Sportboote bzw. Kanus

Das Faltboot, als Vorgänger der heutigen Sportboote bzw. Kanus, ist eine ältere traditionelle Kanu-Bauart, bei der über ein „Boots – Gerippe“ aus Holz eine Bootshaut gezogen wird. Als Allround - Boot wurde es beispielsweise von der längeren Gepäcktour bis zur Befahrung selbst schweren Wildwassers verwendet. Alfred Heurich, ein Student der Technischen Hochschule Münchens und später dann Architekt, war, wie bereits erwähnt, Erfinder des Faltbootes. Er baute schon in seiner Jugend Kajaks und unternahm damit Wanderfahrten. Im Jahre 1905 stellte er sein erstes Faltboot her, das dem heutigen entsprach. Am 30. 05. 1905 unternahm Heurich auch selbst die erste Fahrt mit seinem Eigenbau auf der Isar von Tölz nach München*.

*Alfred Heurich baute im Jahre 1905 das erste moderne Faltboot in Form eines „Faltkajaks“. Seine erste Fahrt mit einem Faltboot unternahm er ebenfalls 1905 auf der Isar von Bad Tölz nach München. Heurich legte insgesamt mehr als einhunderttausend (100.000) Kilometer mit Faltbooten zurück.

Nur wenige „Paddler“, die damals auch als „Hadernkahn-Pioniere“ bezeichnet wurden, folgten seinem Vorbild. Die sogenannte „Sportfexerei“ wurde von vielen Menschen noch lange Zeit ignoriert. Es dauerte Jahrzehnte bis erkannt wurde, dass man sich mit solch einem Boot eine neue Welt erschließen kann und die noch naturbelassene Welt im Bereich von Flüssen, Seen usw. muss damals auch einmalig

schön gewesen sein. Im Zeitraum von mehreren Jahrzehnten entwickelte sich dann das „Faltbootfahren“ auch zu einem Massensport bzw. zu einer Erlebnissportart.

Sonderzüge der Deutschen Reichsbahn und in den USA für Faltbootfahrer/innen

Ab den 1920er Jahren setzte die Deutsche Reichsbahn auch Sonderzüge für den Faltbootsport ein. Paddelsportler/innen nutzten hier vor allem an Wochenenden diese Möglichkeit um mit ihren Faltbooten zu Flüssen und Seen zu gelangen. Etwa ab den 1930er Jahren gab es dann auch in den USA solche „Sonderzüge“, die sogenannten „Folbot trains“ für Paddelsportler, die von New York zu diversen Einsatzstellen im Bereich des Hudson Rivers fuhren. Das waren damals bereits Sport- und Naturerlebnisse. Das Unternehmen Klepper, eine Fabrik mit Schreinerei für Bootsgerüste, Schlosserei für die notwendigen Beschläge und Schneiderei für die Bootshaut, trug durch die Erzeugung von Faltbooten wesentlich zu solchen Sport- und Naturerlebnissen bei. Klepper machte auch bereits professionelle Werbung für diese schöne Sportart. 1936 kamen Faltboote erstmals auch zu olympischen Wettkämpfen. Der Österreicher Gregor Hradecky, ein Orgelbauer aus Niederösterreich, gewann eine seiner beiden olympischen Goldmedaillen 1936 in Berlin in der Faltbootklasse (F1). Dieser Publicity - Schub machte den Kanusport dadurch auch weltweit noch populärer.

Der Faltbootsport, Wassersport und Naturerleben: Campingausrüstungen waren notwendig

Als Wassersport bzw. Freiluftsportart, mit vielen Möglichkeiten des Fluß- und Naturerlebens, erreichte der Paddelsport nach anfänglichem Zögern dann im Laufe der Zeit viele Anhänger/innen. Während des Zweiten Weltkrieges war die Sportausübung sehr eingeschränkt, sie erreichte auch nach 1945 nicht mehr ganz die Popularität des Vorkriegsniveaus. Faltbootfahren war aber immer noch sehr aktuell, auch als „outdoor activities“ z.B. mit der Familie, das damals aber als Naturerleben bezeichnet wurde. Weil es an Flüssen und Seen für die Kanusportler grundsätzlich an Übernachtungsmöglichkeiten mangelte war eine eigene Campingausrüstung neben der Boots-ausrüstung notwendig. Deshalb entwickelten

manche Bootserzeuger bzw. Faltbootwerften auch Campingausrüstungen. Es erfolgte dadurch auch eine Weiterentwicklung auf diesem Sektor. Bis zu diesem Zeitpunkt bestanden viele Zelte nur aus sogenannten Zeltbahnen, d.h. sie hatten keinen Zeltboden. Faltbootwerften bauten nun grundsätzlich Zelte mit einem Boden. Der Oberteil der Zelte war vor allem aus dichtgewebter Baumwolle, der Zeltboden aus Gummi, so wie auch die Haut eines Faltbootes. Zubehör zum Faltbootsport und zur Zeltausrüstung wurde neben Bootserzeugern auch von sportausübenden Personen erzeugt. Ein Beispiel dafür ist ein „Daunenschlafsack“ von Carl Joseph Luther, ebenso die Luftmatratze von Hans Berger (ein Sportartikelhändler mit dem damaligen Namen „Sport Berger“)* usw. (90 Jahre Faltbootwerft Pionier. Ausstellungskatalog 2015).

*Der moderne Schlafsack, eine wichtige Entwicklung vor allem auch für Paddelsportler/innen, wurde vom Ski- und Faltbootpionier Carl Joseph Luter, Sportjournalist und Autor) erfunden. Luther sollte als Redakteur der Alpenzeitung einen Bericht von Alfred Heurich (Erfinder des modernen Faltbootes) redigieren und kam dadurch mit dem Faltbootsport in Kontakt, er wurde dann begeisterter Anhänger dieser Sportart. Von Luther stammt auch der Werbespruch „skifahrender Paddler“ und „paddelnder Skifahrer“. Dieser Werbespruch war dann später auch Anregung für DI Michael Neudecker vom UKK-Wien für den Start der damals jährlich ausgetragenen Ski-Boot Kombination auf der Schwarza und der Rax in Österreich (Altenhofer Ursula und Christian, Neudecker Michael UKK-Wien; vgl. auch 90 Jahre Faltbootwerft Pionier Bad Tölz, Museumskatalog, S 49).

Zusammenlegbare Boote vor Erfindung des Faltbootes

Zur weiteren Verbreitung des Kanusports hat die Entwicklung eines brauchbaren Faltbootes den Ausschlag gegeben. Schon um das Jahr 1850 soll es aber in den Vereinigten Staaten und später auch in England mit Segeltuch bespannte Gerüstboote gegeben haben. Es hatte also mit Sicherheit schon vor Alfred Heurich und seinem „Faltboot“ zusammenlegbare Boote gegeben, wie z.B. die amerikanischen „Dreisitzer“, die der Artist und Variétékünstler „Prelle“ auf die Isar mitbrachte. Diese Boote waren jedoch sehr unförmig und wurden deshalb als „Kanus“ abgelehnt. Revolutionär war aber dann erst die Entwicklung und der Bau des ersten Faltbootes zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Technikstudenten aus München, Alfred Heurich, das wurde bereits dargestellt.

Das Faltboot im Wettkampfsport

Im Wettkampfsport wurde das Faltboot bereits 1921 eingesetzt. Es wurde in diesem Jahr ein Wildwasserrennen in Bayern auf der Isar mit Faltbooten organisiert und bald darauf folgten auch Rennen in Österreich auf der Enns, der Salzach und der Traun. Bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurde erstmals das Faltboot eingesetzt, d.h. Kanusport bzw. Paddelsport wurde auf dem Flachwasser zur Olympischen Disziplin. Dadurch wurde auch der Bekanntheitsgrad dieser Disziplin und des Faltbootes erweitert. Vor allem war zu dieser Zeit das Faltboot der Firma Klepper sehr bekannt. Beispielsweise passierten nach einer Statistik des an der Donau gelegenen Zollamtes Engelhartszell im Jahre 1930 2054 Faltboote die deutsch-österreichische Grenze. Davon waren 1017 Faltboote der Firma Klepper, die bis zum Jahre 1936 mehr als 90.000 solcher Exemplare verkaufte* (Archiv Firma Klepper; Statistik Zollamt Engelhartszell).

*Im Vergleich dazu hatte die Faltbootwerft bzw. die Firma „Pionier“ aus Bad Tölz in den 1930er Jahren etwa eine Jahresproduktion von fünfhundert (500) Faltbooten (<https://pakayak.com>).

1949 wurde der Österreicher Othmar Eiterer aus Steyr bei den ersten Weltmeisterschaften im Kanuslalom in Genf in der Schweiz Weltmeister mit einem Faltboot. 1959 bei den ersten Weltmeisterschaften in der WW-Abfahrt bzw. der Regatta wurde der für Deutschland startende Anton Prijon mit einem Faltboot (Eigenbau) Weltmeister.

Bis zu den Weltmeisterschaften 1963 in Österreich auf der Lieser war das Faltboot, damals parallel zu den auch bereits verwendeten Kunststoffbooten, im Wettkampfsport im Programm. Beispielsweise wurde damals der Österreicher Kurt Presslmayr (Forelle Steyr) im F1 Weltmeister in der WW-Abfahrt (Regatta). Bei den Weltmeisterschaften im Jahre 1965, ebenfalls in Österreich auf der Lieser, waren dann nur mehr Kunststoffboote im Einsatz. Kurt Presslmayr wurde 1965 Doppelweltmeister (WW-Abfahrt und Kanuslalom) und dafür zu Österreichs Sportler des Jahres (1965) gewählt.

DIE ERZEUGUNG VON KUNSTSTOFFBOOTEN. EINE ENTSCHEIDENDE WENDE IM BOOTSBAU BZW. KANUBAU

Anfänge in Unternehmen und in Selbstbauwerkstätten

Die entscheidende Wende im Sport und im Kanubau kam aber in den Fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch Hilfe der Chemie. Polyesterharz in Verbindung mit Glasmatten bildeten den neuen Werkstoff, mit dem besonders bei den Bootserzeugern Klepper, Baschin und Mendesta experimentiert wurde. Dieses Handlaminierverfahren revolutionierte gleichzeitig die Formgestaltung. Jetzt waren dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Zum Herstellen des Faltbootes brauchte man noch eine aufwendige Werkstatt, Schreinerei - Schlosserei - Schneiderei. Jetzt konnten aktive Kajakfahrer ihre Vorstellungen vom richtigen Boot für ihre Zwecke verhältnismäßig leicht verwirklichen. Von diesen Selbstbauwerkstätten in der Garage, entwickelten sich die Kreativsten recht schnell zu florierenden Sportwerkstätten. Der GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) war lange Jahre das Non plus Ultra des Kanu- bzw. Kajakbaus und hat für normale Freizeitpaddler noch heute seine Daseinsberechtigung. Wildwasserfahrer aber schraubten ihre Ansprüche immer höher. Immer festeres Material wurde verlangt. Es kam das Diolen. Gegenüber der reinen Glasfaser und in Verbindung mit Venylharzen war das ein großer Fortschritt in der Strapazierfähigkeit. In Verbindung mit Epoxidharz bietet das Diolen eine noch höhere Festigkeit und Belastbarkeit. Eine Steigerung zu höherer Qualität im Laminierverfahren war dann die Verbindung von Venylharzen mit Kevlargewebe. Kevlar ist viel härter als Glasgewebe und noch zäher als Diolen. Es erlaubt eine sehr leichte Bauweise bei hoher Steifigkeit und hoher Festigkeit. Das ist im Wettkampfsport sehr wesentlich. Allerdings setzen hier die Preisunterschiede manche Grenzen. Alle diese Kunstharze gehören zu den Duroplasten, die hart und steif werden und eben nur durch die verschiedenen Gewebe ihre Bruchempfindlichkeit etwas verlieren.

Die Verwendung von Thermoplasten im Bootsba

Spätestens zu Beginn der 1980er Jahre kamen neben den bisher aufgezeigten Materialien für den Bootsba nun auch die Thermoplaste in Verwendung. Diese

haben den Vorteil, weich zu bleiben biegsam zu sein und nicht zu brechen. Grundstoff ist das Polyethylen. Die Verarbeitung kann im Rotations- d.h. auch Schleuderverfahren oder im Druckblasverfahren erfolgen. Jedoch unterscheiden sich die dafür verwendeten Polyethylene sehr stark. Für druckgeblasene Boote wird in der Regel ein lineares PE großer Dichte mit 20 – 30 Mal höherem Molekulargewicht verwendet als für das Schleuderverfahren. Ähnlich diesem Verhältnis ist auch die Reißfestigkeit erhöht. Deshalb ist es jedenfalls falsch, alle Polyethylene im Bootsbau gleichzusetzen, wie dies manchmal in der Werbung für Boote absichtlich oder auch unabsichtlich geschieht.

DIE ENTWICKLUNG DES KANUSPORTS IN SEINER HEUTIGEN FORM

DAS 19. JAHRHUNDERT

Die Entwicklung des Kanusports zu seiner heutigen Form begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist überliefert, dass im Jahre 1851 ein Sachse, dessen Name nicht mehr bekannt ist, einen sogenannten Grönländer baute und damit auf der Pleiße fuhr. Der schottische Rechtsanwalt John Mac Gregor baute, wie bereits erwähnt, ebenfalls nach dem Vorbild der Eskimokajaks ein Holzboot und befuhr in den Jahren 1863-1867 damit u.a. Mosel, Rhein und Donau. Mit seinen richtungsweisenden Publikationen regte er manchen an es ihm gleichzutun. Sir Baden - Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, befuhr in England einige Flüsse mit einem zusammenlegbaren Boot. Nach alten, in der österreichischen Nationalbibliothek anliegenden Zeitungsberichten, besuchte um diese Zeit ein englischer Kapitän in Begleitung eines Eskimos und dessen Familie europäische Großstädte, um einem interessierten und staunenden Publikum die Eskimorolle vorführen zu lassen.

Die Gründung von Vereinen und Verbänden

Besonders die Initiative von Privatpersonen trug damals zur Verbreitung des Kanusports bei und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es dann auch zu ersten Klubgründungen. In Österreich wurde der erste Kanuverein aber erst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gegründet. Es war dies der jetzige Traditionsverein „Schnecke Linz“, der im August des Jahres 1907 in Linz gegründet

wurde. 1921 gründeten Paddelsportler, die wegen Meinungsverschiedenheiten aus dem Verein Schnecke Linz ausgetreten waren, dann einen zweiten Kanuklub in Linz, den Verein „Donau Linz“.

1923 wurden in Steyr die ersten Kanuvereine, nämlich der Enns - Wild- Wasser - Kreis und die Kajaksektion „Forelle“ im Rahmen des Sportklubs „Vorwärts“ gegründet. Die Gründung des ersten Wiener Vereins folgte ein Jahr später. Das war am 2.2.1924, wo der Wiener Kajakklub (WKK) entstanden ist. Das Bootshaus dieses Vereines wurde von Dozent Otto Lander im schwedischen Jachtstil in der Wiener Kuchelau erbaut und ist nun als historisches Bauwerk zu betrachten. Am 18.10.1926 kam es dann zur Gründung der Naturfreunde - Paddlergruppe Wien. Weitere Vereinsgründungen in Österreich folgten und diese Vereine traten auch dem Österreichischen Kajak Verband (ÖKV) bei. Diesem Verband gehörten im Jahre 1932 bereits 21 Vereine an. Die Gründung nationaler Kanuverbände folgte und soweit bekannt, ist die American Canoe Association mit dem Gründungsjahr 1880 der älteste Kanuverband. Sieben Jahre später wurde dann der britische Verband und 1900 der kanadische Verband gegründet. Frankreich und Schweden folgten 1904. Gründungsjahr des tschechischen Verbandes war das Jahr 1913, des deutschen Verbandes 1914. Die österreichischen Vereine schlossen sich erst 1922 zum Österreichischen Kajakverband zusammen. Der vom Ruderverein „Gothen“ kommende ehemalige Wiener Polizeipräsident Johannes Pietschmann ergriff die Initiative und trat für eine Trennung zwischen Kanuten und Ruderern ein und wurde zum Mitbegründer des Österreichischen Kajakverbandes. 1924 erfolgte unter Beteiligung des österreichischen Verbandes die Gründung des IPK (internationale Repräsentantenschaft für Kanusport), dem Vorgänger des heutigen ICF.

Weitere historische Ereignisse im Bereich des Kanusports

Die große Kaiser-Ruderregatta im Jahre 1875:

Von Kanufahrten und Kanuwettfahrten, vor allem im Binnenland und an Küsten, aber auch spektakuläre Befahrungen von Meeren, gibt es manche interessante Berichte. Beispielsweise soll Im Jahre 1875 im Rahmen der großen Kaiser - Ruderregatta auch ein Kanubewerb stattgefunden haben. Aber erst mit der Erfindung des modernen faltbootes durch Alfred Heurich und der Serienmäßigen Erzeugung von

Faltbooten durch die Firma Klepper usw. erfolgte eine entscheidende Entwicklung und Weiterentwicklung im Bereich des Kanusports.

DAS 20. JAHRHUNDERT

Die Reiseberichte

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die ersten Boote von Amerika nach Deutschland. Diese offenen, mit Tuch bespannten Boote wurden als „Lumpenkreuzer“ bezeichnet. Durch die Zusammenlegbarkeit wurde ein relativ einfacher Transport dieser Boote ermöglicht, weshalb sich diese vor allem für Expeditionen und zum Flusswandern eigneten. Das Flusswandern konnte mit diesen zusammenlegbaren Booten, den Faltbooten, auch weitgehend uneingeschränkt ausgeübt werden und entwickelte sich dadurch zu Beginn der Zwanzigerjahre auch zu einer Breitenbewegung. Das Faltboot wies den Erholung suchenden Sportlern neue Wege und die berufstätige Bevölkerung konnte sich damit in der durch die fortschreitende Technisierung immer größer werdenden Freizeit einen Ausgleich zur Arbeitswelt schaffen. Es war für die Entwicklung des Kanusports auch von Vorteil, dass Personen diesen Sport betrieben, die in der Öffentlichkeit bekannt waren, ihre Reiseberichte auch veröffentlichten und damit einer großen Zahl von Menschen zugänglich machten. Auch der bekannte Bergsteiger, Schifahrer und Sportschriftsteller Carl J. Luther trug mit seinen zahlreichen Artikeln über den Kanusport wesentlich zur weiteren Popularisierung dieser Sportart bei. Weitere Reiseberichte stammen von: Dr. Carl Grawe, der eine Kajakreise über die Ostsee schilderte; der bekannte Leipziger Ruderer Curt Donat beschreibt die Erlebnisse einer Wanderfahrt auf den Flüssen Norddeutschlands; Oberst a.D. Walther von Diest schildert eine Befahrung der Ostsee. Diese Reiseberichte und viele andere waren der Beginn und die Vorlage für die Flussführer und Fahrtenbücher, worin Flüsse und andere Gewässer beschrieben werden.

Die Nibelungenfahrt

Die sogenannte Nibelungenfahrt, eine der ersten großen Fahrten auf der Donau an der mehrere hundert Boote teilnahmen, wurde 1923 vom DKV gemeinsam mit dem

OKV organisiert und kann als Vorläufer der heutigen TID (Tour International Danubien) angesehen werden. Wildwasserfahrten animierten immer mehr Menschen zur sportlichen Herausforderung. Immer schwierigere Wildflüsse wurden befahren und erforderten neue Entwicklungen im Bootsbau. Als in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts Lantschner seine Wildwasserfilme in den Kinos zeigte („Die Wildwasserteufel der Hieflauer Hölle“), versuchten viele Kanuten ihr Können auf erst befahrenen Flüssen und Bächen zu beweisen.

Die Faltbootfahrten von Erich Wustmann, Oskar Speck und Hannes Lindemann (Auswahl)

Erich Wustmann, Kanusportler und Abenteurer, befuhr in den 1920er Jahren (etwa um 1926) nach seiner Schulausbildung im Faltboot interessante Gebiete. Beispielsweise von Schleswig-Holstein aus durch das Skagerrak und entlang der norwegischen Küste zu bestimmten Zielorten. Wustmann unternahm damals auch viele „Landgänge“ und bewegte sich mit seinem Faltboot mehrere Monate Richtung Norden. Erich Wustmann war in späteren Jahren dann auch ein sehr anerkannter Völkerkundler und Reiseschriftsteller (Wustmann, Faltbootfahrt von Fjord zu Fjord). Der deutsche Kanusportler und Abenteurer Oskar Speck ...

Die Erstbefahrung der Salzachöfen durch den Österreicher Adolf Anderle 1931

Adolf Anderle vom Akademischen Kajakklub in Wien gelang im Jahre 1931 die Erstbefahrung der legendären Salzachöfen (Entner Ilse). Zu seinem Boot, einem Eskimokajak, mit dem er damals diese Strecke bewältigte gab er selbst eine Bewertung ab. Zusammengefasst lautet diese „...zum besseren Verständnis sei bemerkt, daß mein Falt-Grönländer mit dem Original Eskimokajak des Naturhistorischen Museums in der Form genau übereinstimmt. Das Boot wiegt mit der normalen Rennboothaut von Ing. Leo Knöchel, inklusive Paddel und Verpackung 16 bis 17 Kilogramm bei einer auffallend robusten Konstruktion. Aufbauzeit etwa 15 Minuten...Kinoaufnahmen in Schwällen und Floßgassen zeigen, daß der Eskimo lange nicht so arg zugedeckt wird, als irgend ein anderer Einer, wogegen er infolge der im Verhältnis zur Länge sehr geringen Breite von 54 Zentimetern das unangenehme Springen bleiben läßt...Da man im Boot unbedingt

fest sitzt und mit der Bootsform größten Kontakt hat, überträgt sich jede Körperbewegung, ohne ein qualvoll kramhaftes Festhalten im Reitsitz, auf das Boot... Die schnittige Form des Bootes erlaubt ein Zurückfahren auch dann noch, wenn das Rennboot zum Beispiel nicht mehr zu halten wäre. Die Fahrt durch die verzwicktesten Felspassagen wird dank der Schlankheit der Unterwasserform zur Spielerei. Das Bewußtsein auch im Falle einer Kenterung nicht aus dem Boot zu müssen, macht den Fahrer sicher und befreit von einer sehr begreiflichen Nervosität (Bewertung von Adolf Anderle, Akademischer Kajak Klub Wien, 1931).

Die Befahrung außereuropäischer Flüsse

Der Tatendrang blieb nicht auf Europa beschränkt, auch Befahrungen außereuropäischer Flüsse wurden unternommen. Herbert Rittlinger befuhr Euphrat, Nil, Amazonas, um nur einige zu nennen, und schrieb darüber zahlreiche Bücher („Ich kam die reißenden Flüsse herab“, „Durchs Land der Ströme und Wälder“). Zu erwähnen ist auch die 1928 erfolgte Atlantiküberquerung von Kapitän Franz Romer in einem Klepper - Zweier und die 1934 mit vier Kameraden gestartete Fahrt Heinz Peppenbergers, die Donau abwärts, mit Ziel Asien. Drei Kameraden kamen dabei vor Aden in einem Monsunsturm ums Leben, der vierte starb in Indien. Peppenberger selbst erreichte nach 43.000 km Fahrt schließlich im Jahre 1939 Hongkong. Das Faltboot bewährte sich nicht nur bei einer Vielzahl ähnlicher Fahrten, sondern auch bei Expeditionen, um gegebenenfalls auf Flüssen, Seen und Meer beweglich zu sein. So verwendeten, um nur einige zu nennen, Ronald Amundsen, Sven Hedin, Admiral Byrd, Serienfaltboote von Klepper.

Das Faltboot bei Olympischen Spielen

Auch im Rennsport wurde das Faltboot eingesetzt. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin fanden außer den Rennen in Holzkajaks auch zwei Bewerbe im Faltboot statt. Gregor Hradetzky gewann im Faltboot einerseits den 10.000 m und, andererseits im starren Holzkajak den 1.000 m Bewerb. Aber auch andere Österreicher waren bei diesen Olympischen Spielen sehr erfolgreich. Neben Hradetzky erreichten Dorfner, Kainz, Landertinger, Kalisch, Steinhuber im Kajak und Proisl, Weinstabl im Canadier weitere Medaillen.

Weitere Einsätze des Faltbootes im Wettkampfsport

Kanuwettbewerbe haben sicher bereits in früherer Zeit stattgefunden. Authentische Berichte gibt es jedoch nur von Kanurennen der nordamerikanischen Indianer. Das bereits erwähnte Rennen im Rahmen der Kaiser - Ruderregatta 1875 in Bad Ems ist als eine der ersten Kanuwettfahrten schriftlich überliefert. In England, Belgien, Frankreich, Russland und der Schweiz sollen schon vor der Jahrhundertwende Regatten stattgefunden haben. 1912 gab es im Programm der Nordischen Spiele in Malmö / Schweden ein internationales Kanurennen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung eines internationalen Verbandes veranstalteten dann einige Länder große internationale Regatten.

DIE ANFÄNGE DES KANURENNSPORTS

Kanurennensport: Eine Disziplin im Kanuwettkampfsport

Kanurennensport ist eine Disziplin im Kanusport bzw. ein Oberbegriff für Kanuwettkämpfe mit Kajaks oder/und Kanadiern (Canadiern). Auf flachem Wasser werden Wettkämpfe über bestimmte Distanzen in Bahnen oder im Rundkurs (z.B. 10.000 Meter) ausgetragen. An den Endläufen nehmen neun Boote teil. Die Rennen werden von Sportfunktionären bzw. einer Jury im Motorboot hinterherfahrend begleitet und genau beobachtet. Die Wettkampfstrecken müssen frei von Hindernissen und auch strömungsfrei sein. Die parallel verlaufenden Bahnen sind neun Meter breit, die Mindestwassertiefe beträgt zwei Meter. Bei Langstreckenrennen, die grundsätzlich im Rundkurs ausgetragen werden, erfolgt die Wende bzw. ist der Wendepunkt mittels gesetzten Bojen vorgegeben*.

*Die Renndistanzen betragen 200 Meter, 500 Meter, 1.000 Meter und 10.000 Meter. Beim Kanumarathon kann die Distanz der Wettkampfstrecke 42,195 Kilometer betragen, sie kann aber auch kürzer oder länger sein. Bei Olympischen Spielen sind die Wettkampfstrecken: Herren Kajak: 500 Meter K1, 500 Meter K2 und 1000 Meter im K1, K2 und K4. Damen Kajak: 500 Meter K1, 500 Meter K2 und 500 Meter K4. Herren Kanadier: 500 Meter C1, 500 Meter C2 und 1000 Meter C1, sowie 1000 Meter C2.

Kanurennsport: Eine olympische Disziplin

Im Kanurennsport gab es in der Zwischenkriegszeit in Österreich zahlreiche nationale Wettkämpfe. Besonders die Zentren dieser Sportart wie Linz, Wien und Steyr waren daran beteiligt. Die ersten Europameisterschaften im Kanurennsport wurden im Jahre 1933 in Prag ausgetragen. Die ersten Weltmeisterschaften im Kanurennsport fanden 1938 in Waxholm /Schweden statt. Bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin 1936 war der Kanurennsport erstmals vertreten. Diese Olympische Premiere erfolgte damals mit insgesamt neun Wettbewerben nur für Männer, darunter auch zwei Disziplinen in Faltbooten (das war in Berlin 1936 allerdings das einzige Mal). Olympische Kanubewerbe für Frauen, (nur in Kajaks) wurden dann erstmals in London 1948 ausgetragen. Im Bereich der Sportgeschichte ist es allerdings umstritten, ob es Kanu Wettbewerbe bereits bei den (olympischen) Zwischenspielen in Athen im Jahre 1906 gab. Es wäre möglich, dass die Kanu Wettbewerbe unter der Disziplin Rudern geführt wurden. Das kann allerdings nicht wissenschaftlich belegt werden und wird auch kontrovers diskutiert. Auch während der Anfangsjahre des 2. Weltkrieges wurden noch nationale und internationale Wettkämpfe im Kanurennsport und auch anderen Disziplinen des Kanusports ausgetragen. In den folgenden Kriegsjahren wurden dann keine Wettkämpfe mehr durchgeführt. 1948 bei den Olympischen Sommerspielen in London wie auch bei allen folgenden Olympischen Sommerspielen war der Kanurennsport dann wieder fester Bestandteil des olympischen Programms.

Im Kanurennsport erreichte bei Olympischen Spielen bisher (Stand 2019) bei den Männern der Schwede Gert Fredriksson im Kajak zwischen 1948 und 1960 insgesamt acht Medaillen, davon sechs Goldmedaillen. Bei den Frauen führt die Deutsche (DDR und BRD) Birgit Fischer im Kajak mit insgesamt zwölf olympischen Medaillen (davon acht Gold- und vier Silbermedaillen) die Bestenliste an. Die Kanusportlerin Birgit Fischer gehört zu den erfolgreichsten Teilnehmer/innen bei Olympischen (Sommer-) Spielen. Der erfolgreichste Teilnehmer im Kanadierrennsport ist der Rumäne Ivan Patzaichin. Patzaichin erreichte im Zeitraum von 1968 bis 1984 vier olympische Goldmedaillen und drei olympische Silbermedaillen. Andreas Dittmer aus Deutschland erreichte im Kanadier von 1996 bis 2004 insgesamt fünf olympische Medaillen. Davon drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille. Dittmer ist also dreifacher Olympiasieger

und so wie auch die anderen hier aufgezeigten Kanuten auch mehrfacher Weltmeister.

Rennkajaks und Rennkanadier wurden lange Zeit aus Holz angefertigt. Hier gab es bedeutende Bootsbauer, beispielsweise in Dänemark und in Schweden. In der Gegenwart werden hier Wettkampfboote, so wie auch in anderen Disziplinen des Kanusports, vor allem aus Kevlar gebaut. Umgangssprachlich versteht man unter Carbon die Bezeichnung für kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff oder carbonfaserverstärkten Kunststoff.

DIE ANFÄNGE DES KANUSLALOMS UND DER WW-ABFAHRT (REGATTA)

Die Zwischenkriegszeit

Durch die steigende Popularität des Kanusports entwickelten sich auch neue Disziplinen. Beispielsweise holten sich die alpinen Nationen Schweiz und Österreich auch vom alpinen Skilauf Anregungen, die zur Entwicklung des Kanuslalom führten. Der erste Kajakslalom der Welt wurde dann auch in der Schweiz ausgetragen. Mit einer Schweizer Veranstaltung auf dem Halwylersee begann 1932 die Entwicklung mit einer durch Bojen gekennzeichneten Strecke in Form eines unregelmäßigen Sterns. Rennleiter war der Schweizer Max Vogt der auch vom ersten Slalom und von einem weiteren in der Schweiz am 8. Oktober 1934 berichtete. In diesem Zeitrahmen beginnt also die Geschichte des Kanuslalom. Einen Kanuslalom veranstalteten die Schweizer auch auf der Aare beim Ruppertsweilerwehr. Die Schweiz ist also vor Österreich die Gründernation der Disziplin Kanuslalom.

In der Frühzeit des Kanuslalom war es auch charakteristisch, dass alle Slaloms im Bereich von Wehranlagen ausgetragen wurden. Meistens war dies ein Flussabschnitt mit eher ruhigem Wasser oberhalb und mit Wildwasser unterhalb der Wehranlage. 1934 wurde dann in Österreich erstmals der Versuch eines Slalom unternommen. Das Sport Tagblatt vom 4. Mai 1934 berichtete in einem ausführlichen Artikel über einen Kajakslalom auf der Mühltraisen bei St. Georgen. Die Idee dazu stammte von Willi Rabe, der diese damals auch in Wien auf einem Straßenbahnfahrstreifen zwischen Alserstraße und Burggasse in Form einer Skizze festhielt. Er veranstaltete dann erstmals am 24. April 1934 mit seinen Klubkollegen von Ister Wien, Richard Meisinger, Fritz Brunner und weiteren Personen auf der Traisen in St. Georgen einen

Slalom mit Kajaks und Faltbooten (Einem und Zweiern). Im Jahre 1934 wurde dann der zweite Kanuslalom in Österreich in Wels ausgetragen, 1935 folgten Steyr und weitere drei Orte in Österreich. 1935 wurde auch der erste Kanuslalom in Deutschland, in Zwickau ausgetragen. 1936 beim IRK (Vorläufer des Internationalen Kanuverbandes) Kongress in Berlin wurde der Slalom als eigene Wettkampfdisziplin anerkannt. Ein neuer Ausschuss für die Festlegung der Slalomregeln wurde gegründet, in dem auch der Österreicher Brunner vertreten war. Das damals festgelegte Verwenden rotweißer und grünweißer Slalomstangen hat noch bis heute Gültigkeit.

In den folgenden Jahren unterstützte der Österreicher Richard Meisinger ausländische Nationen bei der Durchführung von Kanuslaloms. Beispielsweise in Agram, Bratislava aber auch in Italien und Polen. Man fuhr mit Kajaks, Faltbooten (Einer und Zweier) und auch bereits mit Canadiern.

Die Slalombewerbe wurden sowohl im Faltboot als auch im Kajak ausgetragen. Ursprünglich gab es noch keine Rückwärtstore, diese wurden erst später eingeführt. Bei Berührungen der Torstangen waren die „Strafpunkte“ oder „Strafsekunden“ in 5 Kategorien eingeteilt. Die Berührung einer Torstange mit dem Paddel war beispielsweise weniger gravierend als mit dem Körper und wurde nur mit 2 bis 8 Strafsekunden geahndet. Strafen zwischen zehn und vierzig Sekunden gab es allerdings bei Toren, zu deren Bewältigung die Seilfähre benötigt wurde.

Der erste österreichische Sieger eines Kanuslaloms war Dipl.-Ing. Richard Meisinger. Er belegte beim ersten österreichischen und weltweit (nach der Schweiz) zweiten Slalom die Tagesbestzeit sowohl im Einer als auch mit einem Partner im Zweier. In der Zwischenkriegszeit war die heutige Spezialisierung noch nicht üblich. Da es nur wenige Wildwasserrennen gab, fuhren vorwiegend Kanurennsportler (Flachwasserrennfahrer) auch Wildwasserrennen (Wildwasserabfahrt) und manchmal auch Kanuslaloms

Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg

Der Kanuslalom:

Der Krieg verursachte eine Unterbrechung der Entwicklung, doch schon ein Jahr nach Kriegsende wurden in Gmunden und in Steyr bereits die österreichischen

Kanumeisterschaften durchgeführt. Der Österreichische Kajakverband veranstaltete am 31. August in Gmunden und am 1. September 1946 diese österreichischen Kajak-Meisterschaften. Die Durchführung lag in den Händen des Österreichischen Turn- und Sportvereines Steyr (ÖTSV), Abteilung Kajak. Die Kajak Kurzstreckenregatta in Gmunden (Wettkampfstrecke: Gmunden, Traunsee-Esplanade): Start: Ortnerbucht, Ziel: Austriasteg, Länge: 1000 Meter für Männer, 600 Meter für Frauen und für Jugendliche, Bootsklassen: Kajak (Einer, Zweier und Vierer), Canadier (Einer und zweier), Faltboote (Sporteiner). Die organisatorische Leitung hatte Emil Pickl aus Steyr (siehe Anhang: historisches Dokument: Österreichische Kajak-Meisterschaften am 31. August in Gmunden und am 1. September 1946 in Steyr).

Im Jahre 1946 wurde in der Schweiz, in Genf, bereits wieder ein internationaler Kanuslalom veranstaltet. 1946 wurden im Auftrag des ICF auch neue Regeln für den Kanuslalom ausgearbeitet.

1947 wurden dann in Genf die ersten Europameisterschaften im Slalom ausgetragen. Der Österreicher Karl Molnar (SWW Wien) wurde Europameister. Zweiter wurde der Österreicher Hans Frühwirth (Naturfreunde Hainburg). Im Jahre 1948 wurde eine ICF - Slalom Kommission ernannt und es wurde beschlossen, alle zwei Jahre Weltmeisterschaften zu organisieren. In allen Erdteilen gab es nun bereits auch Kanuverbände und ein umfangreiches Wettkampfprogramm.

Im Jahre 1949 war dann wieder Genf der Austragungsort der ersten Weltmeisterschaften im Kanuslalom. Der Österreicher Othmar Eiterer (Steyr) war hier der erste Slalomweitmeister (F1 der Herren) in der Geschichte des Kanusports. Eiterer siegte vor Hans Frühwirth (Hainburg) und dem Schweizer Werner Zimmermann. Bei den Damen war die Österreicherin Hedi Pillwein (SWW Wien) vor der späteren Seriensiegerin Fritzi Schwingl, die ein Jahr zuvor in London im Kanurennsport im Bewerb 500 Meter der Damen die Bronzemedaille gewonnen hatte und Gerti Pertlwieser (Steyr) die erste Slalomweltmeisterin. Pertlwieser, Schwingl und Pillwein gewannen auch die Mannschaft der Damen (3 x K 1 Slalom Damen). Im Bewerb 3 x K 1 Herren wurden die Österreicher hinter der Mannschaft aus der Schweiz Zweiter. Die beiden ausgetragenen Kanadierbewerbe bei diesen Weltmeisterschaften gewannen Wettkämpfer aus Frankreich.

Am Anfang dominierten also die Begründernationen diese Weltmeisterschaften. Die Sportler aus Deutschland durften allerdings erst wieder ab dem Jahre 1951 im internationalen Kanusport antreten.

Seither werden in Abständen von zwei Jahren Weltmeisterschaften im Kanuslalom ausgetragen. Die zweite Weltmeisterschaft fand 1951 in Österreich, in der Eisenstadt Steyr, statt. Unter den ersten vier der Siegerliste waren bei den Damen drei Österreicherinnen und bei den Herren unter den ersten acht sieben Österreicher zu finden. Weltmeisterin bei den Damen wurde Gerti Pertlwieser (Steyr) vor Fritzi Schwingl und Reifinger aus Deutschland. Bei den Herren siegte Hans Frühwirth (Naturfreunde Hainburg) vor Rudi Pillwein (SSW Wien) und dem Innsbrucker Rudolf Sausgruber. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wurde Österreich im Mannschaftsbewerb Weltmeister. Diese Weltmeisterschaften waren auch das größte sportliche Nachkriegsereignis in Steyr.

In Österreich wurden nach 1951 in der Eisenstadt Steyr dann bisher noch viermal Wildwasserweltmeisterschaften ausgetragen. Jeweils im Kanuslalom und in der Wildwasserabfahrt. 1965 gelang es dem Steyrer Kurt Preßlmayr auf der Lieser in Kärnten Doppelweltmeister (Kanuslalom und Wildwasserabfahrt) zu werden. Er wurde dafür 1965 auch zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.

Nunmehr ist seit 1972 mit Unterbrechungen der Kanuslalom auch im olympischen Programm. Zuletzt bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen. In Sydney, der Olympiastrecke von 2000, wurden auch die Weltmeisterschaften 2005 ausgetragen. Der Trend geht hier in Richtung künstlich angelegter Slalomstrecken. Das war bereits bei den 14 Olympischen Sommerspielen 1972 in München so, wo der Kanuslalom auf einer künstlich errichteten Strecke auf dem „Augsburger Eiskanal“ ausgetragen wurde und als weiteres Beispiel dafür auch in Sydney und Athen.

1972 wurde erstmals der „Große Preis von Österreich“ eine „Paraweltmeisterschaft“ veranstaltet. Es war dies im Rahmen der internationalen Lieser - Kanu - Wettkämpfe vom 30.6.1972 bis 2.7.1972. Diese Wettkämpfe teilten sich in den internationalen Kanuslalom und die internationale WW -Abfahrt. Der „Große Preis von Österreich“ wurde an alle Erstplatzierten der olympischen Disziplin Kanuslalom im KI Herren und Damen, C1 Herren und C2 Herren verliehen. Damit war allen jenen Spitzenathleten, insbesondere des Auslandes, welche in Augsburg (Eiskanal: Olympiastrecke für den Kanuslalom) Medaillen Chancen hatten, die Möglichkeit geboten, auf der bewährten WM - Strecke unter stärkster Konkurrenz diesen besonderen Preis im Olympiajahr zu erwerben. Der Österreicher Hans Schlecht gewann den Großen Preis bzw. diese Paraweltmeisterschaft im Bewerb KI Slalom der Herren. Die Plätze von Österreichern

aus Steyr: Kurt Presslmayr belegte bei diesem Wettkampf den ausgezeichneten 9. Platz (bei den Olympischen Spielen dann den 10. Platz), Franz Zeilner den 14. Platz und Günter Tremba den 26. Platz. Erwähnenswert ist hier auch die Leistung der Nachwuchsathleten aus Steyr, Günter Schrey und Gerhard Toros, die in diesem Weltklassefeld die Plätze 45 und 57 erreichten.

1974 wurde der erste Europacup im Kanuslalom veranstaltet. Die erreichten Plätze der Österreicher in der Gesamtwertung: Norbert Sattler 3. Platz, Peter Fauster 8. Platz. 1976 beim zweiten Europacup erreichten die Österreicher in der Gesamtwertung: Norbert Sattler 3. Platz, Peter Fauster 6. Platz und Edi Wolffhardt 9. Platz. Im Jahre 1978 erreichten die Österreicher in der Europacup Gesamtwertung im Slalom folgende Plätze. Norbert Sattler 1. Platz und somit Europacup Gesamtsieger im Kanuslalom, Edi Wolffhardt 4. Platz, Peter Fauster 5. Platz. Die Europacup Gesamtwertung Slalom des Jahres 1980: 2. Platz Norbert Sattler, 5. Platz Edi Wolffhardt. Den fünften Platz in der Gesamtwertung des Europacups im Slalom der Damen erreichte Renate Weilguny. 1982 erreichte Franz Kremslehner als bester Österreicher in der Europacup Gesamtwertung Slalom den 5. Platz und 1984 ebenfalls als bester Österreicher in der Europacup Gesamtwertung Slalom den 4. Platz. In den Jahren 1986 und 1988 wurde der Europacup im Kanuslalom fortgeführt. Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass österreichische Wildwasserfahrer hervorragende Ergebnisse sowohl bei einzelnen Europacuprennen als auch in der Europacup-Gesamtwertung erreichen konnten. Top Ten Ergebnisse waren hier mit wenigen Ausnahmen - die Regel. Ein Europacup-Gesamtsieg (Slalom) gelang jedoch nur dem Weltmeister und Olympiazweiten Norbert Sattler. 1989 wurde in dieser Disziplin, so wie auch in der WW- Abfahrt, der Weltcup eingeführt, der weiterhin fixer Bestandteil im internationalen Sportgeschehen des Wildwassersports ist. Seit 1990 werden nun im Kanuslalom und der WW- Abfahrt auch Europameisterschaften durchgeführt. Der Österreicher Helmut Oblinger wurde im Jahre 2004 Europameister im Kanuslalom. Im Kanuslalom wird auch in allen Bootsklassen eine Weltrangliste geführt.

Die erste Weltmeisterschaft in der Wildwasserabfahrt:

Im Jahre 1959, also zehn Jahre später als der Slalom, war Treignac / Frankreich Austragungsort der ersten Weltmeisterschaften im Wildwasserrennen, (WW-

Abfahrt). Der erste Weltmeister in dieser Disziplin bzw. der WW-Abfahrt (Regatta) war der spätere Bootsbauer aus Deutschland, Anton Prijon. Prijon, der für Deutschland startete, siegte vor dem Jugoslawen Pawel Bone und dem Schweizer Edouard Rothpletz. 1963 wurde der Österreicher Rudolf Klepp Regattaweltmeister (WW- Abfahrt) im R1 und der Österreicher Kurt Presslmayr Weltmeister im Faltboot F1 (WW- Abfahrt). Das war jedoch die letzte Weltmeisterschaft wo Faltboote im Programm waren. 1965 wurde dann Kurt Presslmayr Doppelweltmeister (Slalom und Abfahrt) im Kunststoffboot. Diese Weltmeisterschaften wurden so wie jene des Jahres 1963 auf der Lieser (Kärnten) in Österreich ausgetragen. Auf diesem Fluss wurde dann auch der Österreicher Gerhard Peinhaupt 1977 Weltmeister in der WW-Abfahrt.

Bei den Damen wurde die Österreicherin Uschi Profanter einmal Juniorenweitmeisterin und dreimal Weltmeisterin in der WW- Abfahrt. Weltmeistertitel erreichten in der WW- Abfahrt auch die Österreicher Helmut Ramelow und Hanneliese Spitz im C2- Mix in den Jahren 1969, 1971 und 1973. 1974 wurde auch in der Wildwasserabfahrt, so wie im Kanuslalom, erstmals in der Geschichte des Kanusports der Europacup eingeführt. Es war dies ein revolutionären Schritt, weil nun erstmals ein großes internationales bzw. europäisches Sportereignis im Cupsystem ausgetragen wurde. Der Start des neu geschaffenen Europacups fand am 21. April 1974 auf der Lesse in Belgien statt. Der letzte Europacuplauf dieses Jahres wurde auf der Loisach in der BRD ausgetragen. Der Österreicher Gerhard Peinhaupt (der spätere Abfahrtsweltmeister von 1977) erreichte in der Gesamtwertung WW- Abfahrt den ausgezeichneten 4. Platz und Franz Zeilner den 8. Platz. Europacup Gesamtsieger in der WW- Abfahrt wurde der oftmalige Weltmeister in der WW- Abfahrt und Weltklassepaddler im Kanurennsport Jean Pierre Burny aus Belgien vor den beiden Deutschen Ulli Pech und Bernd Kast.. 1976 erreichte Hans Schlecht in der Europacup Gesamtwertung WW-Abfahrt den 3. Platz. Die weiteren Platzierungen der Österreicher waren ein 4., zwei 7., und je ein 8. und 9. Rang. 1978 erreichte Gerhard Peinhaupt in der Europacup Gesamtwertung WW- Abfahrt den 2.Rang im Kl. Helmar Steindl und Haimo Müllneritsch wurden 4. im C2. Bei den Damen erreichte Anemie Amslinger den 7.Platz. 1980 erreichten in der Europacup Gesamtwertung der WW- Abfahrt Steindl, Müllneritsch den 5. Platz im Bewerb C2, Petz, Pech den 7. Platz im C2, Gerhard Peinhaupt erreichte den 8. Rang im Kl der Herren und Gerda Aumayr ebenfalls den 8. Rang im Bewerb Kl der Damen. Der

Europacup in der WW- Abfahrt wurde in den Jahren 1982, 1984, 1986 und 1988 weitergeführt. Österreichische Sportler konnten aber nicht mehr so gute Ergebnisse wie in den vergangenen Jahren erreichen.

1989 wurde, so wie auch im Kanuslalom, der Weltcup in der WW- Abfahrt eingeführt. Seit 1990 werden auch in der WW- Abfahrt Europameisterschaften durchgeführt. Die österreichischen Sportler sind aber im Kanuslalom viel erfolgreicher als in dieser Disziplin. Es wird auch in der WW- Abfahrt eine Weltrangliste geführt.

Die Entwicklung kanusportlicher Techniken und des Materials:

Die Entwicklung spezifischer kanusportlicher Techniken, die im Laufe der Zeit Allgemeingut wurden, fand sowohl im Kanurensport als auch im Wildwassersport statt. Im Wildwassersport brachte z.B. die Ziehtechnik von Milo Duffek einen der größten Fortschritte im Slalomsport und letztlich im Wildwassersport allgemein. Duffek hat diese im Canadiersport bereits verwendete Technik auf den Kajaksport übertragen. Regeländerungen bewirkten auch immer wieder Änderungen in der Slalomtechnik und den Bootskonstruktionen. Die Einführung des ungestraften Unterfahrens der Tore war z.B. ein auslösender Faktor bei der Formgebung der Boote und der Entwicklung einer entsprechenden Fahrtechnik: „Dem Unterschneiden“.

Die Wende vom Faltboot zum Kunststoffboot:

Im Jahre 1960 kam das erste GFK Kunststoffboot des deutschen Bootsbauers, Herbert Baschin aus Stuttgart, auf den Markt. Andere Bootsbauer folgten diesem Unternehmen wie beispielsweise Pavel Bone, Prijon, Klepper, Bavaria, Brewi usw (Entner Ilse).

Ab Beginn der 1960er Jahre erfolgte auch kontinuierlich der Abschied vom Faltboot im gesamten Wildwasserrennsport und Wildwasserslalom und die Wende zu Kunststoffbooten. Die Zulassung von Kunststoffbooten, eröffnete damals im Kanuslalom und in der Wildwasserabfahrt neue Möglichkeiten hinsichtlich (schwerer) Rennstrecken, auch solcher mit geringer Wasserführung. Die ersten Kunststoffboote wurden aus Polyester gebaut wozu eine Form notwendig war. Verwendet wurden dazu Glasmatten und Polyesterharz, das anfänglich noch sehr spröde war. Im

Bootsbau gab es eine eigene Form für den Unterteil und den Oberteil des Bootes und für den Sitz mit Süllrand. Diese Einzelteile wurden dann mit Polyesterplatten zum fertigen Boot zusammengefügt. Durch ständiges Verbessern der Boote im Wildwassersport, besonders auch der Abdichtung (Süllrand und Spritzdecke) war es nun möglich, längere und schwierigere Strecken rennmäßig zu fahren. In Folge der Bootsentwicklung wurde dann auch Diolen und Epoxidharz im Bootsbau verwendet. Auch im Kanurensport wurden nun ab etwa der ersten Hälfte der 1970er Jahre Kunststoffboote, vorerst neben den traditionellen Holzbooten, aktuell. Durchgesetzt haben sich hier Kunststoffboote im Renneinsatz eigentlich erst mit der Verwendung des Materials Kevlar. Im Kanurensport erfolgte bereits in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre auch eine revolutionäre Änderung bei der Form von Rennbooten. Die breiteste Stelle des Bootes war nun nicht mehr auf Höhe der Sitzposition des Kanuten, sondern hinter dieser (Deltaform). Dadurch wurde auch die Kanutechnik - schwingende Technik - verbessert. Die österreichischen Kanurensportler Günther Pfaff und Gerhard Seibold (Weltmeister 1970 und Olympiadritte 1968 im K II) waren hier Modellathleten und Vorbild für diese Technik. Diese Entwicklung machte sich auch der Wildwassersport zunutze, indem Wildwasserabfahrtsboote mit dieser Form entwickelt und gebaut wurden. Neben den Franzosen und Belgiern leisteten hier deutsche Bootsbauer wie beispielsweise Klepper (Spider) und Prijon (Phantom) Pionierarbeit. Das Rosenheimer Unternehmen Prijon entwickelte damals ein Abfahrtsrennboot mit dieser Form, nämlich das Modell „Phantom“. Weitere Bootserzeuger folgten dieser Entwicklung, z.B. auch die Firma Faszl in Graz mit dem Modell „Schneller Max“. Diese sogenannte „Deltaform“ ist bei Abfahrtsrennbooten und auch im Kanurensport noch immer vorhanden. Mit Beginn der Entwicklung der Kunststoffboote (Polyester) gab es im Wildwassersport in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Neuentwicklungen sowohl die Bootsform als auch das Material betreffend. In Österreich leisteten insbesondere die Firma Faszl (Graz), Eduard Radlspöck, Bruno Kerbl, Kurt Preßlmayr, Alois Thür und Norbert Sattler einen wesentlichen Beitrag in der Weiterentwicklung von Wettkampfbooten. Durch die Verwendung neuer Materialien (Diolen, Epoxidharze, Kevlar) konnten dann immer leichtere, stabilere und besser designte Bootsformen entwickelt und gebaut werden. Es wurden aber für den Bereich des Freizeitsports, vor allem für das alpine Wildwasserfahren auch Boote mit höherem Gewicht gebaut. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte „Finsterwalder

Banane“ Ende der 1970er Jahre. Die technischen Daten dieses Bootes bzw. der Banane 394 waren bzw. sind: Wildwasser Kajak für extreme Beanspruchung und Gewässer in Polyester-Glas-Diolen-Bauweise mit Aussennahtverklebung. Die Länge betrug 394 cm; die Breite 64 cm der Süllrand war 79,5 cm lang; die Breite betrug 42 cm. Das Volumen betrug 410 Liter; das Gewicht 25 Kilogramm. Das ideale Fahrergewicht wurde vom Erzeuger von 65 bis 95 Kilogramm angegeben (Finstertal München; vgl. auch Testbericht Kanu Magazin 1979).

Im Wettkampfsport sind Boote mit solch hohem Gewicht grundsätzlich nicht im Einsatz. Derzeit sind hier besonders Boote aus Kevlar aktuell. Es werden sogar für bestimmte internationale Wettkampfstrecken eigene Bootsformen entwickelt um den bestmöglichen Kompromiss, d.h. ein Boot mit den günstigsten Eigenschaften für diese spezielle Strecke zu haben. Für den Bau von Booten für das alpine Kajakfahren war dann bereits ab Beginn der 1980er Jahre die Verwendung von Polyethylen ein revolutionärer Fortschritt, vor allem für Boote im Freizeitsport.

Boote aus Polyethylen (PE):

Boote aus Polyethylen sind schwer und werden deshalb grundsätzlich nicht im Wettkampfsport sondern im Freizeitsport verwendet. Hier vor allem im Bereich des alpinen Kanusports bzw. des alpinen Kajakfahrens. Das erste Boot aus PE wurde in den USA 1977 erzeugt, es war eine Weltpremiere. Dieses Boot wurde von der Firma „Holoform“ im Rotationsverfahren hergestellt. Ende der 1970er Jahre (1978) brachte die Firma Klepper in Rosenheim, der älteste (moderne) Faltbooterzeuger der Welt, mit dem „K3“ dann auch das erste PE-Kajak Europas auf den Markt. Der K3 war ein beinahe unzerstörbares Boot und für die damalige Zeit eine revolutionäre Entwicklung. Neben der Firma Klepper leistete beim Bau dieser Boote auch die Firma Prijon bzw. Anton Prijon WW-Weltmeister 1959 und Bootsbauer, aus Rosenheim Wesentliches. Prijon baute 1982 erstmals ein HTP-Kajak, d.h. ein Boot aus Hochleistungsthermoplast. Es war das erste im „Blasverfahren“ hergestellte Boot, wozu eine eigene Industrieanlage notwendig war bzw. ist. Mit diesem Material (PE) konnte nun die Grenze des Machbaren wieder höher gesteckt werden. Der Taifun setzte neue Maßstäbe im Wildwassersport. Der Taifun wurde in zwei Farben (orange und weiß) und mit drei Wandstärken erzeugt. Seine Länge betrug 390 cm,

seine Breite 60 cm und sein Gewicht je nach Wandstärke (4,5 mm; 5,5 mm; 7,5 mm) zwischen 18-28 Kilogramm*.

*Für Prijon HTP-Boote wurde bzw. wird ein besonderes Polyethylen verwendet. Das plastifizierte PE hoher Dichte kommt heiß und weich aus dem Extruder. Der Schlauch läuft in die geöffneten Halbformen (Oberteil und Unterteil), um nach dem Schließen von innen mit hohem Druck an die Formwände gepresst zu werden. Eine zusätzliche Vakuumsaugung gewährleistet ein vollständiges Anpressen des PE an die Form. Nach schneller Abkühlung gibt die Anlage das geformte Boot mit gequetschten Schlauchrändern frei. Anschließend kommen der Rohlinge zur Endbearbeitung und zur Ausstattung in die Werkstätten. Es ist ein hoher technischer, elektronischer und handwerklicher Einsatz notwendig (Firma Prijon Rosenheim).

1984 wurde von Prijon das Modell T-Slalom auf den Markt gebracht. Dieses Modell wurde aufgrund seiner Drehfreudigkeit als das Boot für Techniker und leichtere Fahrer angeboten. 1987 wurde dann der bisher laminierte Canyon 333 in HTP als T-Canyon druckgeblasen. Es war ein sehr wendiges und gut zu fahrendes Kurzboot* (Firma Prijon Rosenheim).

*Neben den Bootsbauern Klepper und Prijon aus Deutschland leisteten beispielsweise auch die US-Amerikaner wesentliche Entwicklungsarbeit beim Bau von Kunststoffbooten. Das wurde bereits mit der Entwicklung von Holoform dargestellt. Der erste Kanadier aus Kunststoff, das war aus „Royalex“ kam ebenfalls aus den USA, das war damals ein Produkt der Firma Old Town (Old Town USA).

Entwicklung und Bau von Paddeln:

Bei der Entwicklung und beim Bau von Paddeln wurde grundsätzlich eine Optimierung versucht (z.B. Länge, Größe, Drehung, Stellung und Form des Blattes usw.) vor allem um einen größeren Vortrieb und eine stabilere Führung im Wasser zu erreichen. Hier sind beispielsweise auch die Leistungen der deutschen Firmen Prijon und Kober in der Entwicklung und der Erzeugung von Paddeln wesentlich. Lange Zeit wurden nur Holzpaddel verwendet, dann wurde für den Schaft eine Aluminiumlegierung und für das Blatt Polyester verwendet. Hier waren auch Paddel der Firma Faszl aus Graz sowohl im Wettkampfsport als auch im Freizeitsport im Einsatz. Die modernen Paddel sind fast ausschließlich zur Gänze aus Kohlefaser und derzeit sind sogenannte Carbonpaddel der letzte Stand der Entwicklung. Mit der ständigen Weiterentwicklung der Paddel wurde im Wildwassersport auch die Paddellänge kürzer. Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse (z.B. Strömungslehre,

Biomechanik usw.) änderte sich auch die Form des Paddelblattes, zumindest im Testbetrieb auch der Paddelschaft.

ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

Bootstypen, Bauarten sowie der Gebrauch der Wasserfahrzeuge die als Kanus bezeichnet werden und nun bereits seit tausenden Jahren auf Flüssen, Seen und Meeren mittels Doppelpaddel oder Stechpaddel fortbewegt werden, können nur demonstrativ dargestellt werden. Es kann aber klar aufgezeigt werden, dass das „Kanu“, hier das klassische Kanu Nordamerikas, der Kanadier und das Kajak (von den Inuit entwickelt) zu den historisch und aktuell bedeutenden Erfindungen, sowohl als Arbeitsgerät als auch in den Bereichen Freizeit- und Wettkampfsport, zu zählen ist. Bereits die Herstellung und die Verwendung von Einbäumen vor sehr langer Zeit war ein wesentlicher Schritt für Menschen um Flüsse und Seen befahren zu können. Einbäume sind auch in der Gegenwart, allerdings sehr eingeschränkt, bei manchen Völkern noch immer zu finden. Hier wird ein Baumstamm ausgehöhlt oder ausgebrannt. Ein weiterer wesentlicher Schritt im Bootsbaue war dann die Erzeugung und Verwendung von Bootsgerüsten. Nach derzeitigem Stand der Forschung wurden bereits ca 500 vor Christus: Bootsgerüste aus Holz bzw. Treibholz und Tierknochen erzeugt und verwendet. Das waren aber noch keine unmittelbaren Vorgänger des modernen Faltbootes bzw. der Kanus. Ein weiterer wesentlicher Entwicklungsschritt im Bootsbaue erfolgte etwa Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Konstruktion des Schotten John MacGregor, wo die Vorteile des offenen Kanus der nordamerikanischen Indianer mit jenen des geschlossenen Eskimokajaks verbunden wurden. Als den Vorgängerbooten des modernen Faltbootes bereits sehr nahe kann auch das für den Polarforscher „Andrees“ gebaute Wasserfahrzeug betrachtet werden. Dieses Boot wurde damals für eine Polarexpedition Andrees im Jahre 1897 gebaut, es befindet sich nun im Polarmuseum in Gränna in Schweden. Es gab vor Erfindung des Faltbootes bereits zusammenlegbare Boote, das war bzw. ist eine Entwicklungslinie. Ein Beispiel ist hier das amerikanische Ohioboot, ein dreisitziger Faltkanadier; das der Münchner Prella 1904 aus den USA nach Deutschland mitbrachte. Solche Boote können zwar als „Urahnen“ der Faltboote betrachtet werden, aber nicht als unmittelbare Vorgänger moderner Faltboote. Erst das von Alfred Heurich 1905 entwickelte und gebaute (moderne) Faltboot kann als direkter Vorgänger der modernen Boote bzw. Kanus betrachtet werden. Dessen dann Serienmässige Erzeugung durch die Firma Klepper in Rosenheim war ein Meilenstein bzw. ein revolutionärer Schritt in der Geschichte des Bootsbaus bzw. des

gesamten Kanusports. Im Wettkampfsport wurde das Faltboot dann 1921 erstmals eingesetzt, seine Premiere bei Olympischen Sommerspielen erfolgte im Jahre 1936 in Berlin. Dadurch wurde auch der Bekanntheitsgrad dieser Disziplin und des Faltbootes erweitert. Der Österreicher Gregor Hradetzky errang eine seiner zwei Goldmedaillen bzw. seiner beiden Olympiasiege 1936 mit einem Faltboot. Im Wildwassersport war aber das Faltboot viel bedeutender als auf dem Flachwasser. Das betraf sowohl den Freizeitsport als auch den Wettkampfsport. Zu den historisch bedeutendsten Kanuten, die mit Faltbooten im Wettkampfsport große Erfolge erreichten, zählen besonders der Österreicher Othmar Eiterer aus Steyr der 1949 bei den ersten Weltmeisterschaften im Kanuslalom in Genf in der Schweiz Weltmeister mit einem Faltboot wurde. Eiterer ist somit der erste Weltmeister in der Geschichte des Kanuslalom. 1959 bei den ersten Weltmeisterschaften in der WW-Abfahrt bzw. der Regatta wurde der für Deutschland startende Anton Prijon mit einem Faltboot (Eigenbau) Weltmeister. Bis zu den Weltmeisterschaften 1963 in Österreich auf der Lieser war das Faltboot, damals parallel zu den auch bereits verwendeten Kunststoffbooten, im nationalen und internationalen Wettkampfsport im Programm. Der Österreicher Kurt Presslmayr (Forelle Steyr) wurde 1963 Weltmeister im F1 in der WW-Abfahrt (Regatta). Bei den Weltmeisterschaften im Jahre 1965, ebenfalls in Österreich auf der Lieser, waren dann nur mehr Kunststoffboote im Einsatz. Kurt Presslmayr wurde 1965 Doppelweltmeister (WW-Abfahrt und Kanuslalom) und dafür zu Österreichs Sportler des Jahres (1965) gewählt. Die Wende vom Faltboot zum Kunststoffboot begann bereits gegen Ende der 1950er Jahre, historisch gut belegt ist jedoch erst das Jahr 1960 mit dem GFK Kunststoffboot des Stuttgarter Bootsbauers Herbert Baschin. Das Material GFK eröffnete nun neue bzw. bessere Möglichkeiten im Kanusport und ließ weitere Firmen, die nun im Bootsbau auch dieses Material verwendeten, folgen. Die bekanntesten Beispiele dafür in Europa sind jedenfalls Bone, Klepper, Prijon, Bavaria und Brevi. In Österreich zählten besonders in den 1960er Jahren auch die Bootsbauer Eduard Radlspöck (Steyr), Faszl (Graz) und in den 1970er Jahren auch Alois Thür und Rudolf Strohmeier zu den bedeutenden Erzeugern von GFK Booten. Das waren vor allem Kajaks für den Wildwassersport (Slalom und WW-Abfahrt bzw. Regatta). Um die Situation den Bau von GFK Booten in aussereuropäischen Ländern betreffend gut zu beleuchten ist jedenfalls weitere Forschungsarbeit notwendig. Nach dem Entwicklungsschritt der GFK Boote bzw. der Möglichkeit diese zu

erzeugen, erfolgte dann im nächsten Jahrzehnt (1977) die Weltpremiere des ersten PE Kajaks in den USA. Dieses Boot wurde dort von Holoform im Rotationsverfahren hergestellt. Damit begann auch ein weiteres neues Zeitalter der Kanugeschichte mit weiteren bisher nicht vorhandenen Möglichkeiten im Kanusport. In Europa begann dieses Zeitalter dann 1978 mit dem ersten PE Kajak der Firma Klepper, dem Modell K3. 1980 folgte das Unternehmen Prijon mit dem im Blasverfahren hergestellten PE Boot, dem Taifun. Die ersten Kanadier aus Kunststoff, aus Royalex, wurden 1981 von der Firma Old Town in den USA erzeugt. Diese Boote aus PE wurden auch vielfach weiterentwickelt und zunehmend aktueller, vor allem im Bereich des alpinen (Kanu-) Kajakfahrens und zum Naturerleben mit Kanus. Das sind auch outdoor activities. Im Wettkampfsport ist bereits seit Jahren Kevlar bzw. Carbon das wesentliche Material im Kanubau. Boote aus diesem Material sind sehr leicht bzw. haben ein geringes Gewicht und eine hohe (Verwindungs-) Steifigkeit. Aus diesem Material werden auch Doppel- und Stechpaddel erzeugt, mittlerweile von sehr vielen unterschiedlichen Produzenten. Moderne Kanus werden aber auch mit (in der gegenständlichen Publikation nicht behandelten) anderen Materialeien gebaut, das sind beispielsweise auch Kanus die aufblasbar sind. Sehr aktuell sind hier sogenannte Outdoor Boote mit einer sehr widerstandsfähigen Bootshaut bzw. aus hochwertigen Materialien.

Neben all diesen aufgezeigten modernen Entwicklungen im Bootsbaus bzw. der Verwendung von GFK und Carbon ist auch das Faltboot in der Gegenwart noch aktuell, sowohl in traditioneller Bauweise als auch mit modernen Materialien.

Faltboote sind vielfach auch mit Nostalgie verbunden und können das Naturerleben fördern. Im historischen Rückblick betrachtet war das Kanu bzw. das Paddelboot in seinen vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen in vielen Erdteilen bzw. Ländern ein wichtiges Fortbewegungsmittel und ein Sportgerät im Freizeit- und Wettkampfsport. Es ist es auch in der Gegenwart.

Prof.Dr.Franz Zeilner
(Jänner 2020)

VERWENDETE LITERATUR

- Altenhofer Ursula/Altenhofer Christian. Der Hadernkahn, Geschichte des Faltbootes.
- Archiv Firma Klepper Rosenheim, Deutschland..
- Archiv_ObjektDesMonats_2014.doc.
- Bewertung von Adolf Anderle, Akademischer Kajak Klub Wien, 1931.
- Bosina Gerhard, die Entwicklung des Kanusports in Österreich, Hausarbeit Universität Wien 1981.
-
- Bükler Heinz. Die Geschichte des Kanusports, Diplomarbeit Deutsche Sporthochschule Köln, 1968.
- Clark Peter (Hrsg.), The Dover Bronze Age Boat in Context. Society and water transport in prehistoric Europe. Oxbow Books, Oxford u.a. 2004.
- Danek Josef, Lehr- und Lernunterlage für die Lehrwarteausbildung Paddelsport. A-2410 Hainburg an der Donau.
- Duden: Begriffe Kanu und Kanadier, online, abgerufen am: 4.1.2020. .
- Entner Ilse, www.kanugeschichte.net.
- Fahr fröhlich in die weite Welt und verwend das verlässliche FÜRST SPORTGERÄT. Fürst Faltboot, Zelt- und Sportgerätefabrik, Wien III, Baumgasse 52.
-
- Finsterwalder Thomas. Die Finsterwalder Banane. München.
- M.A. Fuggazzola Delpino, M.Mineo: *La piroga neolitica del lago di Bracciano (La Marmotta 1)*, in: *Bullettino di Paletnologia Italiana* 86, ns IV (1995), S. 197-266.

- 90 Jahre Faltbootwerft Pionier. Ausstellungskatalog 2015.

- Old Town, Bootserzeuger USA.

- Polarmuseum – Polarcenter in Gränna, Schweden.

- Presslmayr Kurt (4 facher Weltmeister im WW-Sport) private Dokumentation Paddelsport A-4400 Steyr.

- Sievers Sven (2006), Mit dem Faltboot im Polareis – die Andree-Expedition von 1897, in: Binsenbummeln und Meeresrauschen III. Internationales Jahrbuch des Faltbootsports 2005/2006.

- Statistik Zollamt Engelhartzell.

- Stephany Heinrich/Obstoj Horst 1989.

- Süddeutsche Zeitung Nr. 168, Samstag/Sonntag, 24./25. Juli 2010, S 24.

- Testbericht Kanu Magazin, 1979.

- Wiktionary: Kanu – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen.

- Wustmann Erich. Faltbootfahrt von Fjord zu Fjord

- Zeilner Franz (2007), Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport, Lehrbuch Universität Salzburg, Freya Verlag, Linz.

- Zeilner Franz (2019), Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport. Möglichkeiten des Kanusports historisch und aktuell. GRIN Verlag, München.

INTERVIEWS

- Interview: Franz Zeilner mit Rudolf Glinsner (Kanusportler und Sportfunktionär in 4400 Steyr und 4451 Garsten), 1985.
- Interview: Franz Zeilner mit Othmar Eiterer (Kanusportler und Finanzbeamter in A-4400 Steyr), 1985..
- Interview: Franz Zeilner mit Leopold Wiesböck (Kanusportler und Dentist in A-4400 Steyr), 1985.

INTERNETQUELLEN

- <https://pakayak.com>, abgerufen am: 30.12.2019.
- Klepper vs. Feathercraft – RockAndWater.Net, abgerufen am: 1.1.2020.
- www.grennamuseum.se, abgerufen am: 4.1.2020.

Prof.Dr.Franz Zeilner
(Jänner 2020)